

Indicadores de Desempenho na Administração Pública

Edmar Roberto Prandini
edmarrp@yahoo.com.br
edmarprandini@seplan.mt.gov.br
setembro de 2017

Introdução

Que o relacionamento entre o homem e a natureza sempre teve como uma das suas marcas a construção, pelo trabalho, de significados, e, portanto, de cultura, é consensualmente aceito e uma aquisição definitiva do saber sobre a antropologia.

No presente, todavia, adotamos denominar as sociedades contemporâneas como “sociedades da informação”. Esta fórmula quer vocalizar os fatos de que multiplicamos os meios mediante os quais podemos nos comunicar com as demais pessoas, ao mesmo tempo em que viabilizamos produzir conteúdos em múltiplos formatos passíveis de transmissão além de que passamos a correlacionar e sistematizar as informações com uma frequência e em um tal volume de oportunidades que em nenhuma outra época anterior foi possível realizar.

Seria de se supor que tal ampliação dos recursos de comunicação tornasse a vida das pessoas, a organização das comunidades e a vivência dos indivíduos no contexto social mais fácil e convergente. Entretanto, se estas são possibilidades realmente existentes, nem sempre é o que acontece.

A mesma gama de comunicação e de informações disponíveis que poderia ser fator poderoso para propiciar a integração entre as pessoas e condições confortáveis para a vida de todos, pode servir para o aumento da assimetria de acesso e resultar em novo fator de exclusão social ou de dominação e autoritarismo, com poderes redobrados em relação àqueles com quais se contou no passado recente¹.

¹ Segue uma transcrição de Miltom Santos sobre o tema, em sua obra “Por uma outra Globalização”: “Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. Conforme já vimos, as novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares. Essas técnicas da informação (por enquanto) são apropriadas por alguns Estados e por algumas empresas, aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja porque lhe escapa a possibilidade de controle” (SANTOS, Miltom. **Por uma Outra Globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2001.)

Pode-se dizer que cada novo desenvolvimento tecnológico implica em dar novas feições à organização das sociedades e estabelecer novos padrões civilizatórios, demarcando a instauração de novas epocalidades para aqueles que podem desfrutar de acesso a tais tecnologias. Assim, há certa racionalidade numa afirmação segundo qual, em sociedades complexas, podem haver indivíduos e grupos sociais situados em diferentes épocas, ou diferentes temporalidades, que convivem entre si, em disparidades sociais que não se pode aceitar que sejam demasiadamente acentuadas, tanto por razões éticas quanto políticas ou econômicas. O enfrentamento dessas disparidades, que implica em rompimento de fatores excludentes de grupos de cidadãos numa mesma sociedade, é um imperativo para as políticas públicas em sociedades que reconheçam a igualdade de direitos de todos os seus cidadãos².

Evidencia-se, deste modo, que trata-se de um assunto de significativo conteúdo político, portanto. Que informações acessar? que informações reter? como correlacioná-las? como interpretar as informações relacionadas? que decisões adotar (em função das realidades identificadas pelas informações correlacionadas)? quais informações divulgar? quais os meios de divulgação? qual o momento apropriado para divulgar? São diversas interrogações cujas respostas precisam ser claramente definidas e que não podem persistir sem resolução.

Porque implicam influenciar a dinâmica da própria realidade social. Aproximam ou afastam pessoas. Fornecem às pessoas a percepção de garantia de seus direitos ou da usurpação deles.

Um exemplo interessante: em 1977, ainda sob a égide do regime militar, houve a comunicação de que os índices inflacionários divulgados, relativos aos anos precedentes, foram inferiores aos índices efetivamente mensurados³. Em consequência, os líderes sindicais, que ensaiavam retomar as mobilizações políticas pelo fim da ditadura, adotaram o discurso da reposição salarial para compensar a defasagem acumulada naquela conjuntura. A combinação entre a sensação dos trabalhadores de perda de poder de compra, a articulação dos sindicalistas e a ciência da defasagem dos índices divulgados acabou fermentando os movimentos grevistas iniciados em 1978, potencializando seu crescimento, cujas paralisações mais emblemáticas ocorreram no ABC paulista, com centenas de milhares de trabalhadores reunidos em assembleias, com todas as consequências políticas posteriores que se seguiram, suficientemente conhecidas.

A discussão sobre a administração pública, sobre as políticas públicas e a formulação de indicadores de desempenho, portanto, implicam em expressar as referências e os valores ético-políticos com quais se opera, bem como em explicitar e precisar as funções que a informação trabalhada cumprirá no sistema de governança em que se insere.

² Um bom exemplo de ações derivadas deste imperativo foi a implementação pelo Governo Federal, em 2003, do Programa Luz para Todos, quando foram identificadas comunidades para serem beneficiadas com a extensão dos serviços de eletricidade, rompendo com uma barreira tecnológica que mantinha, em pleno século XXI, pessoas em condições sociais equivalentes àquelas do século XIX.

³ AMORIM, Wilson Costa. **O DIEESE e seu Aprendizado nas Décadas de 80 e 90**. Revista Ciências do Trabalho n. 5, 2015. <https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/viewFile/96/pdf> Acesso: ago 2017.

É importante que se ressalte, visto que muitas vezes, dada a estabilidade das instituições, é comum que muitas pessoas se equivoquem: a existência das unidades governamentais caracteriza-se como meramente funcional em razão da determinação proveniente da operacionalização das políticas públicas, cuja existência, enquanto práxis sociais, demandadas pela sociedade e implementadas para servir-lhe, é que possuem justificativa autônoma. Deste modo, sob a perspectiva adotada neste trabalho, a administração pública encontra sua razão de existir na formulação e implementação das políticas públicas e não no enclausuramento (nas expressões de Edson Nunes, poder-se-ia referir ao corporativismo ou ao insulamento burocrático)⁴ de suas instalações.

⁴ Importante publicação de Edson Nunes, denominada “**A Gramática Política do Brasil**” (1997), afirmava a coexistência de quatro vertentes na cultura política brasileira, às quais ele denominou de quatro gramáticas: **o clientelismo, o corporativismo, o insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos**. Nesta concepção, enquanto o **clientelismo** corresponde à prática da negociação dos interesses particulares na esfera política, muitas vezes mediante trocas de favores e/ou pagamentos, no que induz fortemente e recorrentemente à corrupção; o **corporativismo** caracteriza-se pela formação de grupos fechados em torno da preservação de interesses comuns de seus integrantes. O **insulamento burocrático** representa o esforço de quadros profissionais internos à administração pública por ocuparem as instâncias deliberativas com base nas proposições de teor técnico que eles elegem como soluções apropriadas para os problemas. Finalmente, o **universalismo de procedimentos** destaca-se pela definição de políticas mediante concertações e negociações transparentes, que fixam processos e decisões de modo a assegurar atendimento de demandas de todos os interessados, com base em padrões publicamente delimitados, propugnando pela cobertura mais ampla possível de todo o público alvo de cada política pública.

Conceituação

Ainda que redacionalmente seja prudente não iniciar as sentenças com negativas, por vezes, faz-se necessário. É o caso neste momento.

Não existe administração enquanto ciência, nem administração pública, por conseguinte, sem que os procedimentos envolvidos nestas tarefas estejam delineados e detalhados de modo que seja possível proceder à sua mensuração, em cada uma das etapas de sua realização.

Os indicadores, neste sentido, cumprem o papel identitário do saber científico em que se constitui a administração e a administração pública, de modo particular. É o componente distintivo entre a administração contemporânea, exercida de modo científico, e a administração conduzida de modo intuitivo ou empírico.

Dito isto, podemos afirmar, então, que aos administradores, aos gestores públicos e aos agentes políticos envolvidos no ciclo de gestão da coisa pública, sob qualquer orientação política ou ideológica subjacente, o “convívio com indicadores”⁵ é necessariamente habitual e condicionante da própria ação tanto na etapa de observação da realidade social e das próprias organizações públicas, quanto no exercício cotidiano do comando e da realização das tarefas operacionais, quanto, finalmente, na mensuração dos resultados produzidos pelos encaminhamentos adotados ou no exame do acerto das escolhas realizadas quanto ao devido direcionamento frente aos objetivos almejados.

O sentido pelo qual se impõe realizar a administração é que sejam produzidas e mantidas tanto quanto possível aquelas características da realidade que atendem aos interesses das pessoas, das organizações e da sociedade toda, tanto quanto possível, ou que sejam alteradas aquelas que promovem discordâncias e insatisfação. Para que as condições e a produção social sejam realizadas e sejam conhecidos os resultados em atendimento ou não dos anseios coletivos, impõe-se a mensuração das condições sociais, dos processos de produção e dos efeitos dos produtos sobre a manutenção ou mudança da realidade prévia. Os indicadores são locuções que expressam, de modo numérico, em razões matematicamente calculadas entre duas ou mais grandezas, tais fatos.

⁵ O uso da categoria “convívio” ao invés de “uso” ou “utilização” refere-se ao fato de que muitas das informações que envolvem o ambiente do administrador público, dos gestores ou dos agentes políticos não são de seu controle, possuindo muitas delas origens exógenas. Não necessariamente são produzidas por seu interesse nem lhes possui utilidade imediata, mas incidem sobre seu ambiente gerando convergências ou adversidades com quais terá que lidar. As categorias “uso” ou “utilização” expressariam, de modo mais restrito, aquelas informações sobre quais os sujeitos possuem controle, sendo-lhes subservientes.

O que são os indicadores?

A compreensão sobre os indicadores é de que fatos sociais⁶, ocorrências da vida das pessoas e procedimentos operacionais são reunidos em conjuntos de informações parametrizadas de modo a permitir seu tratamento mediante equações matemáticas, para que, sob fórmulas previamente definidas, possam ser calculados regular e sistematicamente, estabelecendo correlações entre duas ou mais variáveis, transmitindo a percepção do sentido de proporção, localização, temporalidade⁷, hierarquização de relevância e de influência, dentre outros.

Os indicadores, dado que condensam conhecimentos científicos sobre as realidades sociais ou sobre processos de intervenção nas dinâmicas sociais, são usados tanto no ciclo de diagnóstico das realidades que demandam a formulação de políticas públicas e na definição de seus objetivos, quanto depois, quando as políticas estão sob operacionalização, para monitoramento de desempenho e para verificação da pertinência das estratégias operacionais adotadas frente aos objetivos pretendidos.

Os Indicadores na Formulação das Políticas Públicas

Em processos organizacionais mais elaborados, a formulação das políticas públicas delinea-se com alto padrão de atenção a indicadores setoriais particulares, de modo que os objetivos sejam expressos em termos de alterações dos resultados aferidos daqueles indicadores sociais entre a etapa prévia e a seguinte, definida em determinada temporalidade posterior, pela decorrência da aplicação dos instrumentos definidos para a operacionalização daquela determinada política pública, escolhidos por sua coerência com os preceitos específicos de definição daqueles indicadores.

No que se refere aos objetivos, o mais correto, ainda que nem seja o que acontece, é que eles sejam fixados segundo uma sintaxe que proceda a combinações entre ofertas de determinadas quantidades de determinados produtos com a precisa delimitação dos

⁶ “Fatos sociais” é uma expressão utilizada na argumentação sociológica para referenciar relacionamentos e práticas humanas, em que fazem-se presentes as seleções adotadas pelos sujeitos em circunstâncias particulares, em suas características comuns, exteriores à individualidade e exercendo sobre os indivíduos certo nível de coerção, de modo que as subjetividades, as escolhas e idiossincrasias sejam consideradas integradas ao comum. Émile Durkheim, em “As Regras do Método Sociológico”, assim os define: “É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente de suas manifestações individuais” (Durkheim, E. **As Regras do Método Sociológico**, p.13) .

⁷ Particularmente, na construção dos discursos políticos, é comum que determinadas informações sejam agregadas de forma a exaltar ou atacar as autoridades do governo dos períodos tal ou qual. A fixação de uma data a partir de qual os dados são agregados e a partir de qual convergem é o mecanismo utilizado para possibilitar tal dinâmica discursiva. A qualidade da geração de indicadores a partir da seriedade dos seus métodos deve permitir que a evolução proclamada no discurso politizado seja compatível com sua fidedignidade ou que a sua distorção seja nitidamente denunciada. Para isso, no que diz respeito à temporalidade, os indicadores devem guardar coerência com a cronologia e não com os tempos politicamente determinados.

públicos destinatários. Em inglês, utilizam-se as expressões “goal”, para os produtos entregues e sua quantificação, e “target”, para o público selecionado, do que poderia resultar, por exemplo: **aumentar em 50%** (goal) o número de **estudantes oriundos de escolas públicas** (target) no **ensino superior público, no prazo de três anos**.

Note-se, portanto, que na definição das políticas públicas, bons objetivos são expressos exatamente pela declaração de compromissos firmados com resultados claramente mensuráveis, orientação direcionada para o atendimento de determinados públicos nitidamente delineados e definição precisa do intervalo de tempo em que se pretende conseguir obter tal resultado.

Assim, por exemplo, para as políticas de elevação de qualidade da educação, os indicadores mensuram o momento prévio, observando a formação do quadro docente, as diferenças entre as redes públicas (municipais, estaduais e federais) e privada, as diversas faixas etárias, o nível de conhecimento dos educandos em disciplinas selecionadas nas etapas iniciais e concludentes dos ciclos de aprendizagem, a evasão dos estudantes e sua consequência sobre a aprendizagem, dentre outros aspectos.

Os objetivos da política pública são expressos precisamente sobre cada uma das variáveis mensuradas nos indicadores: assim, por exemplo: elevar em determinado percentual a qualificação do corpo docente do ensino básico; reduzir o número de professores sem licenciatura na educação básica; incrementar em determinado índice de acréscimo o período de permanência dos estudantes no ciclo educacional, no decorrer de um período de tanto tempo; aumentar a nota média obtida na disciplina tal no final de tal ciclo de aprendizagem, no exame tal; etc.

Ou seja: os próprios objetivos da política pública passaram a ser expressos em termos de incremento nos resultados dos indicadores selecionados, no decorrer e ao final de períodos tais.

Este tipo de abordagem tem como consequência fazer com que os indicadores deixem de ser aspectos acessórios da política pública e ocupem um papel de centralidade no seu desenho e na determinação das formas de sua operacionalização, porquanto constituem os seus próprios objetivos.

Obviamente, para que os indicadores possam ser definidos como sendo os próprios núcleos conceituais dos objetivos das políticas públicas, faz-se necessário que sua existência enquanto informação seja produzida com a devida qualidade e com a adequada obediência metodológica, sem as quais o balizamento da ação governamental correria o risco de envidar esforços desnecessários, insuficientes ou ineficientes, implicando em dispêndios inadequados dos recursos públicos disponíveis.

Do mesmo modo, para que sejam reconhecidos os resultados efetivamente produzidos, é necessário que sejam devidamente mensurados os mecanismos de sua produção, em cada uma de suas fases, por instrumentos de aferição que detenham a devida segurança quanto à coleta das informações.

Indicadores de Desempenho no Monitoramento das Políticas Públicas e da Administração Pública

Para este nosso trabalho, considera-se que o monitoramento das políticas públicas e da administração pública são permanentes, de modo que o desenho dos indicadores de desempenho necessários para esta tarefa deve ser feito imediatamente, em ato contínuo em relação tanto à instalação das unidades administrativas quanto ao início da operacionalização de qualquer determinada política pública.

Isto é importante de se acentuar porque ainda que enfatize-se a dimensão de rigor e de cientificidade necessários aos indicadores que pretende-se que sejam utilizados nos ciclos operacionais da administração pública, sua motivação está menos na dimensão intelectual do conhecimento produzido e comunicado por sua produção e mais na importância de sua utilização enquanto instrumento de operacionalização do seu gerenciamento. Não são, portanto, os indicadores, a agregação de registros e dados para mera armazenagem nem atendem a disposições de curiosidade intelectual, mas resultam de decisões funcionais diretamente orientadas a contribuir com a atuação institucional e a gestão dos recursos disponíveis, bem como com a aferição de que os resultados obtidos contribuem para a consecução dos objetivos propostos.

Indicadores de Execução Orçamentária

A execução orçamentária de uma organização governamental e de cada uma das políticas públicas deve ser objeto de monitoramento sistemático, tanto para cumprir a função de gerenciamento dos gastos públicos, quanto para atender às disposições legais vigentes.

No que diz respeito à legalidade, com a evolução da disponibilidade de informações na sociedade, com as mobilizações sociais posteriores ao ciclo de redemocratização da sociedade brasileira após o período do regime militar de 1964 e com as experiências de gestão pública posteriores à aprovação da Carta Constitucional de 1988, que implementaram experiências de gestão e deliberação participativa do orçamento público⁸, cresceu a compreensão de que uma das dimensões inerentes à ordem democrática é que a população e as organizações da sociedade civil detenham informações precisas, regulares e tempestivas sobre a receita e a despesa pública.

⁸ As experiências de implementação de Orçamentos Participativos em administrações locais e estaduais, no Brasil e no exterior, foram objeto de muitos estudos e publicações, sendo amplamente documentados e avaliados em seus limites e em suas qualidades, do que resulta sua recomendação por inúmeras agências internacionais dedicadas ao estudo da eficácia e efetividade das políticas públicas.

Mais recentemente, sob a premissa de que a administração dos recursos públicos deve obedecer aos ditames da transparência ativa, no Brasil, deliberou-se, por lei federal⁹, que os registros da receita e da despesa pública devem ser publicados **em tempo real**¹⁰ em portais eletrônicos **oficiais de acesso público, independentemente de requisição**, em nível tal de detalhamento que permita aos leitores, mesmo que sem nenhuma formação específica em contabilidade ou administração pública, identificar, com precisão, os documentos de execução financeira, os destinatários das despesas, as datas dos pagamentos realizados, os respectivos códigos orçamentários, que registrem os programa e as atividades orçamentárias que motivam e explicam as razões para que se tenham efetuado aqueles dispêndios e os respectivos valores pagos.

A mesma disponibilidade tecnológica que propicia o acesso a cada um dos registros da despesa pública em tempo real em portais eletrônicos de acesso público, também permite que a informação da receita pública seja fornecida, com as mesmas características, assegurando o pleno conhecimento não apenas do planejamento orçamentário dos governos, mas da execução financeira de cada exercício fiscal.

Quanto ao gerenciamento financeiro e orçamentário, os indicadores não diferenciam-se daqueles utilizados na gestão de qualquer outra organização, ainda que de natureza privada. Assim, devem propiciar o adequado gerenciamento patrimonial dos ativos governamentais, a distinção entre os custos fixos e variáveis das unidades governamentais e o cálculo da margem de contribuição de cada unidade administrativa na composição dos custos dos produtos e serviços oferecidos à sociedade.

Além disso, devem comportar-se de modo a oferecer informações sobre o melhor ritmo possível para a execução dos dispêndios financeiros com o intuito de evitar o retardamento do ritmo de execução física das ações ou a geração de passivos financeiros descobertos do devido provisionamento de recursos para sua cobertura.

Com isto, pode-se evitar ou reduzir o anúncio de proposições e de projetos inexecutáveis; pode-se facilitar a seleção da alocação dos recursos em ações que ao mesmo tempo atendam aos quesitos de relevância social com custos relativos mais baixos do que ações de menor relevância ou de custos mais elevados; pode-se impor a adoção de projetos que propiciem ganhos de produtividade, tanto em custos fixos ou variáveis ou o estímulo à criatividade coletiva para que possam ser construídas soluções com estas características.

Por outro lado, o gerenciamento do ritmo da execução financeira deve fornecer informação sobre atividades cuja execução estejam sob muitas restrições operacionais, tanto por razões financeiras quanto por outras motivações. Tendo como pressuposto que todo o planejamento orçamentário está construído tendo como causalidade razões e justificativas plausíveis e alinham-se a necessidades de resposta dos governos a demandas sociais ou

⁹ Lei Federal nº 12.527/2011 e Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), que já continha na sua versão original um capítulo relativo à transparência fiscal, acrescidos por novos preceitos em 2009 e 2016, com a aprovação das Leis Complementares 131 e 156.

¹⁰ Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 48, Parágrafo 1o., Inciso II: “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;”

administrativas tidas como relevantes, então o estancamento operacional, expresso na baixa execução orçamentária e financeira, deve motivar: a) uma revisão dos motivos pelos quais o planejamento não está sendo operacionalizado; b) a estruturação de um conjunto de intervenções suficientes para restabelecer o funcionamento do planejado; ou, por fim, c) a deliberação do cancelamento daquela proposição e a realocação dos saldos financeiros e orçamentários previstos segundo uma hierarquia de prioridades e/ou de oportunidades de aplicação, caso se construa uma convicção de que a decisão anterior firmou-se por razões equivocadas.

Vale lembrar que os controles contábeis desenvolvidos desde a vigência da Lei federal 4320/1964, aprimorados pelos Relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já permitem evidenciar um conjunto relevante de indicadores da gestão orçamentária e financeira dos entes públicos no Brasil. Destacam-se, até pelas consequências previstas por esta última lei, aqueles relativos ao percentual de dispêndios com folha de pagamentos, os controles de percentuais mínimos exigidos de aplicação em educação e saúde, os níveis de endividamento público e os níveis de provisão para cobertura de despesas de exercícios fiscais anteriores.

Mas, é possível evoluir, para obter o valor de custeio de cada uma das unidades operacionais de cada uma das políticas públicas (unidades escolares, unidades de saúde, unidades prisionais, unidades de assistência social, etc), para aperfeiçoar os controles sobre os montantes dedicados à cobertura de margens de contribuição das unidades administrativas permitindo o seu recuo gradativo no tempo, em favor de dispêndios mais focados na cobertura dos custos operacionais dos serviços públicos, por exemplo, dentre outros.

No que diz respeito às dívidas públicas, importa esclarecer que o endividamento em si mesmo não é negativo nem positivo. A busca por financiamento das ações governamentais mediante a aquisição de aportes financeiros de terceiros é uma medida absolutamente razoável, desde que:

- a) seja razoável a finalidade que motiva a aquisição da dívida;
- b) sejam compatíveis com os custos de mercado, ou subsidiados, os custos financeiros assumidos nos financiamentos;
- c) tenham prazos os mais longevos possíveis, desde que isso não implique em custos financeiros adicionais desnecessários;
- d) não gerem índices cumulativos de utilização das receitas orçamentárias futuras demasiadamente elevados, com consequências de comprometimentos de longa duração das disponibilidades orçamentárias, o que causaria impossibilidade de mobilidade de alocação financeira ante novos direcionamentos políticos e administrativos necessários como respostas a demandas provenientes da sociedade em temporalidades futuras;
- e) não impliquem em renúncia de autonomia ou de soberania política ou administrativa, porquanto os entes governamentais têm sua subsistência lastreada em pactos sociais constitucionalmente delineados, em que o sujeito instituinte é a população como um todo, que não pode ser usurpada desse seu poder por

governantes provisoriamente ocupantes dos cargos públicos. Sem que seja destituído de sentido, vale a afirmativa de que “escravidão por dívida”¹¹, não pode vigorar nas relações entre os Estados contemporâneos e as agências financiadoras, nem nas relações intrafederativas¹².

Indicadores do Ritmo de Implementação das Atividades Previstas

Além do gerenciamento da execução orçamentária e da devida fluidez de seu ritmo, os indicadores de desempenho devem permitir monitorar o ritmo de execução das ações planejadas, especialmente quando caracterizam-se como “projetos” dos quais dependerá a disponibilidade de novas atividades e serviços regulares à sociedade.

A motivação que impõe monitorar tal ritmo é principalmente econômica, desde que se compreenda aqui o conceito de economia em sentido amplo, de adequação no uso de todos os recursos necessários para a obtenção de determinados resultados. Ou seja, as preocupações que justificam esse monitoramento estendem-se para além do mero controle financeiro, mas envolve a aquisição, estocagem e utilização de materiais; a alocação de equipamentos, mediante compras ou locação; a mobilização de trabalhadores, na devida quantidade necessária a cada fase do desenvolvimento dos trabalhos e na sua desmobilização para que se ocupem de outras iniciativas quando seu engajamento não seja mais necessário na operacionalização destas ações particulares.

Um planejamento que despreze o devido sequenciamento para o ciclo de produção dos produtos ou serviços fornecidos à sociedade ou à implementação de um determinado projeto, certamente implicará em alocação inadequada dos recursos gerando custos adicionais frente àqueles estimados ou em relação aos efetivamente necessários, gerando desperdícios e prejuízos.

Metodologias consistentes foram sistematizadas para contribuir com o planejamento dos processos e dos projetos¹³ e toda uma importante gama de instituições nasceram com o

¹¹ Na antiguidade, muitas civilizações legitimaram a escravidão se ela fosse motivada por dívidas não pagas, ainda que, em alguns casos, houvesse a previsão de período máximo para esse tipo de escravidão. Na Idade Média, também se podem encontrar práticas similares, merecendo classificação semelhante muitos dos casos dos casamentos em que as mulheres eram submetidas aos seus esposos por necessidades financeiras dos seus pais. Na atualidade, formas de trabalho escravo geralmente associam-se à imposição às suas vítimas de algum tipo de endividamento ainda que em completa desobediência aos preceitos legais vigentes e incidem com frequência sobre imigrantes e sobre mulheres.

¹² Ainda que possa parecer conter certa dose de exagero, alguns acordos internacionais impostos por agências financiadoras ou por países desenvolvidos frente à necessidade de financiamento de alguns países pobres ou endividados mereceriam serem classificados como tentativas de escravização destes Estados nacionais por aqueles. Imposições de privatização de serviços públicos, restrições às políticas sociais ou previdenciárias, limitação de contratação de servidores públicos, etc., aconteceram diversas vezes e representam nítida ingerência sobre a soberania política dos Estados cedida por razões financeiras.

¹³ Referimo-nos aos métodos descritos no PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ao PERT-CPM (Program Evaluation and Review Technique - Critical Path Method), às ferramentas de descrição de cronograma

encargo de pensar e repensar estas metodologias, bem como de instruir sobre a sua utilização, além de certificar pessoas para que se assumam como profissionais de gerenciamento de processos ou projetos no mercado de trabalho, a serviço de grandes, médias e pequenas organizações.

Essencialmente, uma das questões de maior pertinência nestas metodologias reside precisamente no estabelecimento de marcos temporais para a efetivação de cada uma das etapas sequenciais e no controle sobre a adequação dos períodos estabelecidos para o cumprimento das tarefas previstas para cada intervalo temporal. Ou seja, acima de tudo, são metodologias para controle da temporalidade, compreendendo que todos os recursos devem ser mobilizados, dentro do melhor detalhamento e sequenciamento possível, para que a extensão temporal da efetivação dos processos e projetos seja a menor possível.

Finalmente, o monitoramento deve dispor de indicadores que permitam controlar o tempo de resposta dos serviços prestados pelas agências operadoras de cada uma das políticas públicas às demandas apresentadas pelas pessoas ou por outras instituições.

Mas, também cabe ainda mais uma outra consideração quanto ao tempo: **para a vida das pessoas, não há bem mais precioso** do que o tempo. Nenhuma pessoa possui controle sobre o tempo de suas vidas e os esforços coletivos de todas as sociedades dedicam-se a permitir que o tempo médio de vida das pessoas estenda-se o máximo possível. O próprio sucesso ou fracasso das sociedades é considerado observando-se a extensão média do tempo de vida dos seus integrantes. O conceito de “desenvolvimento” gradativamente foi ampliado para ser compreendido como “desenvolvimento humano” e, na adoção de um indicador de desenvolvimento humano, a longevidade média dos cidadãos em cada país foi considerado componente essencial¹⁴.

Assim sendo, a administração pública e as políticas públicas devem imbuir-se de um **sentido de urgência** quanto ao tempo de resposta às demandas que lhes são apresentadas, implicando equacionar os ciclos de tarefas e serviços com o menor número de etapas possíveis, para lograr realizá-los no menor prazo possível, para atender às necessidades que lhes são apresentadas, com a maior presteza.

Todo serviço público que seja prestado em tempo maior do que aquele efetivamente necessário à sua produção com a devida qualidade, além das implicações do desperdício e prejuízo econômicos aos quais já houve referência acima, é desrespeitoso para com as pessoas e eticamente repreensível.

Observe-se que o monitoramento por indicadores atentos ao ritmo de execução dos serviços prestados à sociedade ou do ritmo de implementação de um ou mais projetos é uma condição necessária para o esforço de monitoramento da execução financeira e

expressos nos WBS (Work Breakdown Structure) ou Gráficos de Gantt, quanto à gestão de projetos, e ao BPM CBOK, quanto à gestão de processos, dentre outros.

¹⁴ A adoção internacional do Índice de Desenvolvimento Humano, pelo PNUD, organismo vinculado à ONU, dedicado ao desenvolvimento, tem como substrato os conceitos elaborados pelo economista indiano Amartya Sen, que dentre suas publicações, redigiu o livro **Desenvolvimento como Liberdade** (em inglês Development as Freedom), de 1999, cuja tradução brasileira é de 2000, editado pela Companhia das Letras.

orçamentária. De outro modo, o controle da execução financeira e orçamentária será mera matemática de cálculo da média das despesas realizadas por períodos idênticos em um prazo determinado, possivelmente um ano, sem que a pertinência da sua maior concentração nos momentos A, B ou C, de duração possivelmente distintos entre si, sejam considerados e devidamente avaliados.

Indicadores de Mensuração da Quantidade dos Produtos/Serviços Ofertados à Sociedade

Cada uma das políticas públicas estrutura-se de modo a operacionalizar um conjunto de processos mediante os quais produzem-se produtos ou serviços que se oferecem à sociedade para atender-lhe às suas demandas. Tais produtos ou serviços correspondem à implementação prática das políticas públicas e podem consistir em:

- a) **concessões físicas e materiais:** como o acesso à terra, por trabalhadores rurais, à moradia, pelas famílias, a maquinário, por empresas ou trabalhadores individuais, etc;
- b) **registro de informações e emissão de documentos:** que formalizam e oficializam relações legais, infralegais ou administrativas, de modo a assegurar direitos e deveres entre partes envolvidas;
- c) **preservação e disseminação de saberes e conhecimentos:** mediante a oferta de educação básica, profissional ou superior; acesso a acervos documentais e políticas culturais; assistência técnica em setores produtivos, para difusão de padrões e normas, ou conhecimentos que propiciem ganhos de produtividade;
- d) **garantia de direitos fundamentais, sociais ou difusos:** preservação dos direitos de cidadania (direitos civis: voto universal, igualdade básica entre os cidadãos, etc.), preservação da segurança individual, dos eventos coletivos, da ordem pública; acesso à saúde pública e previdência social; garantia de assistência social em situações de vulnerabilidades; socorro em ocorrência de intempéries (defesa civil) ou grandes acidentes; controles ambientais, etc

A oferta destes produtos e serviços, por vezes, faz-se como resposta direta a demandas apresentadas por cidadãos individuais ou organizados em grupos, mas há outras vezes em que ocorrem como consequência direta da vigência de um conjunto normativo erigido em marcos regulatórios para os quais alguns cidadãos podem não ter dedicado atenção, mas dos quais legitimamente beneficiam-se, enquanto partícipes daquela mesma sociedade.

Com a ciência ou não pelos cidadãos, é papel do Estado propiciar tais serviços, na **quantidade necessária** à supressão ou minimização da demanda, nas **melhores condições possíveis**, com o **menor tempo possível** de resposta às necessidades dos cidadãos e com o **custo mais adequado possível**. E para que todas as possibilidades

convirjam (quantidade adequada, melhores condições, menor tempo, custo adequado) há que se mensurar a relação entre demanda social e a oferta disponibilizada.

Em todos os casos, entretanto, havendo ou não padrões referenciais, mensurar a demanda existente e o volume dos produtos ou serviços fornecidos é condição para avaliar a capacidade do ente governamental de responder à sociedade que se presta a servir.

Indicadores de Qualidade dos Produtos e Serviços Ofertados à Sociedade

Nas discussões sobre as políticas públicas, é frequente que surjam questionamentos acerca da qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade. É possível arriscar uma tese de que parte expressiva das críticas à qualidade dos serviços prestados referem-se mais à distância temporal entre a apresentação da demanda e a conclusão do ciclo de resposta do que propriamente à qualidade dos serviços em si. O que implicaria dizer, retomando o que já se disse acima, que o tempo de resposta é um dos critérios de qualidade na percepção dos usuários dos serviços públicos.

Mas, a discussão sobre a qualidade dos serviços não pode subordinar-se unicamente à percepção subjetiva dos cidadãos. Em quase todas as áreas, é possível identificar normas e padronizações que definem valores referenciais de qualidade técnica ou operacional a serem adotados nos processos produtivos e processuais para assegurar que os produtos ou serviços resultantes alcancem conformidade com padrões de qualidade minimamente aceitáveis. Com base nestas normas e padronizações, a avaliação sobre a qualidade dos serviços afasta-se do subjetivismo e assenta-se sobre bases sólidas, considerando as disponibilidades tecnológicas de cada etapa histórica.

Para a administração pública e para os serviços públicos impõem-se que a qualidade para seus produtos e serviços, destinados ao atendimento das necessidades sociais, tenham a mesma qualidade ou que sejam superiores àqueles padrões normatizados, de modo a assegurar que sejam iguais ou superados os níveis de qualidade dos serviços caso estes fossem prestados por agentes privados.

Para algumas políticas, existem padrões internacionais que estabelecem os índices razoáveis ou aceitáveis, como por exemplo aqueles relativos à área da saúde, como número de profissionais médicos por habitantes, leitos por habitantes, etc. Em outras políticas, os padrões são nacionalmente referenciados. Em setores determinados, que eventualmente não disponham desses padrões previamente parametrizados, é conveniente dedicar alguma criatividade e inteligência para sua construção, de modo que evitem-se avaliações subjetivistas, considerando ainda o fato de que, na gestão pública, há forte incidência de premissas ideológicas, de modo que o esforço para basear-se em referências objetivas é ainda mais necessário.

A gama dos produtos e serviços ofertados à sociedade deve ser objeto de avaliação periódica frente a tais padrões produtivos e processuais para que possam haver correções, ajustes e adequações, conforme a necessidade identificada.

Indicadores de Satisfação dos Usuários com os Serviços e Produtos Ofertados

Sem contradizer a afirmação de que a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela administração pública na operacionalização das políticas públicas deve basear-se em parâmetros objetivamente determinados em normas e padrões técnicos dos seus processos produtivos, não se prescinde também de auscultar os destinatários dos serviços prestados para aferir seu nível de satisfação com a execução de cada uma das políticas públicas particulares.

É possível cogitar que, apesar do atendimento de padrões de qualidade para os produtos e serviços disponibilizados, não sejam tais os produtos e serviços requeridos pela população ou pelas organizações da sociedade, de modo particular, em determinada localidade, ou em uma hipótese pior, para toda a abrangência territorial aos quais se destinariam.

Isso suporia um forte equívoco das equipes responsáveis pelo processo de formulação das políticas públicas, tão dificilmente aceitável quanto difícil de que ocorra, mas cuja hipótese não se pode excluir.

Nem sempre o desenho de produtos e serviços elaborado pelas equipes técnicas é adequado ao atendimento das demandas formuladas. Todavia, equívocos em situações particulares podem ser explicados ou pela existência de um hiato de diálogo entre tais equipes e as comunidades e clientela destinatárias, ou por alterações conjunturais nas condições locais em que vivem determinadas comunidades impositivas de mudanças na concepção da política pública setorial ou na adequação de produtos e serviços que ainda não se tenham efetivado.

Para evitar esse descasamento entre necessidades dos usuários clientes das políticas públicas e produtos e serviços desenhados na formulação das mesmas, é importante proceder a pesquisas periódicas de satisfação dos usuários, sistematizadas de modo criterioso e com características que permitam a comparabilidade em distintos intervalos temporais, para aperceber-se de quais possíveis alterações produziram aumento ou redução do grau de satisfação.

Sobre isso, vale ressaltar uma informação que provém de uma espécie de adágio, por vezes utilizado em favor da construção de uma argumentação sobre a mínima intervenção do Estado na economia, que não corresponde à preocupação aqui expressa. Diz o adágio que o Estado, “se não atrapalhar, já ajuda!”. Obviamente, a afirmação corresponde, em quase todas as hipóteses, a uma injustiça. Afinal, em todas as sociedades, o Estado é provedor de grande parte dos produtos e serviços de que dispõe a população, ainda que de modo indireto ou intangível, com tal intensidade de frequência que acaba produzindo uma espécie

de alienação, dado que as pessoas tendem a perceber como “naturais” serviços efetivamente prestados pelo Estado ou por sua concessão que resultam de decisão política e de ação sistemática para sua oferta.

Mas, para lidar com a questão da satisfação dos usuários, faz-se necessário recordar que a satisfação evoca uma espécie de memória de percepção mais sensorial, da sensibilidade ante os ambientes físicos aos quais eles se direcionam, aos prestadores de serviço que diretamente se relacionam com eles no atendimento presencial ou na maior evidência e simplicidade de conclusão de procedimentos nos atendimentos mediante serviços digitais.

Assim, tendem a produzir maior satisfação dos usuários, políticas públicas:

- a) que simplificam o acesso aos produtos e serviços;
- b) que asseguram que a oferta dos produtos e serviços esteja disponível no maior número de locais de atendimento possível;
- c) que, quando o usuário acessar um local de atendimento, permitem equacionar a quase totalidade das demandas existentes, sem a necessidade de novo deslocamento;
- d) em que os profissionais engajados no atendimento dos usuários, mesmo os de menor graduação hierárquica, detenham alto poder de resolutividade para a maior gama de questões possível, de modo a poder concluir a maior diversidade de tipos de procedimentos, sem remessa de questões para outros locais, para outras instâncias ou para outras datas;
- e) em que a própria agência governamental operadora da política pública reúne as informações sobre o usuário às quais o ente governamental já tem acesso, sem requerer dele reunir redundantemente, de modo desnecessário, portanto, comprovantes de tais registros;
- f) que forneçam informações institucionais com regularidade, de modo a tornar socialmente conhecidas as suas finalidades, seus mecanismos de operacionalização, as exigências para o acesso e os benefícios disponibilizados, de modo a compor o universo do conhecimento prévio das pessoas, o que lhes aumenta o grau de segurança e conforto quando defrontados com objetos que denotem tais informações;

Instituições e Indicadores

Na atualidade, dada a conformação da sociedade contemporânea em sociedade da informação, como já exposto, a temática dos indicadores, para a administração pública e para a formulação das políticas públicas, possui um papel de centralidade institucional porque explicita para a sociedade e para os próprios colaboradores a identidade que, em determinado momento histórico, possui este Estado e com que fisionomia pretende que os cidadãos o reconheçam. O modo de lidar com as informações reunidas revelará, portanto, a alma e o rosto do Estado, para dentro de si e em sua relação com a sociedade.

Em consequência, da qualidade do acervo de informações reunidas e da qualidade do tratamento dado às informações, manifestada por indicadores que expressem quase imediatamente o seu significado, depende a capacidade de uma instituição apresentar-se legitimamente à sociedade e capturar dela reconhecimento e credibilidade.

No contexto atual, construir um bom sistema de indicadores e dar-lhe lugar relevante na atuação institucional é até mais relevante do que divulgar a própria instituição.

Considere-se o exemplo de uma hipotética instituição universitária que mantenha um curso de economia e que, de forma aplicada, desenvolva um índice de preços para a região em que se localiza. Enquanto fornecedora de conhecimento econômico, o universo do seu público corresponde ao número dos seus estudantes egressos mais os atuais ou futuros, mais os leitores de publicações de seus professores, compreendendo ainda uma possível área de influência. Mas, o índice de preços que ela produz informa toda a imprensa, as autoridades políticas, os trabalhadores preocupados com a manutenção de seu poder de compra, toda a sociedade. Ou seja: mesmo que seja uma instituição com cursos altamente valorizados e concorridos, o público de seu curso equivale a um universo particular, enquanto o índice de preços que a mesma instituição produz dirige-se à sociedade como um todo, enaltecendo a qualidade e a credibilidade dos quadros técnicos e docentes daquela mesma instituição de ensino e criando inclusive para seus alunos um nível quase apriorístico de reconhecimento de qualidade técnica e profissional derivado da imagem que a instituição angariou na sociedade local.

Entretanto, para isso faz-se necessário que a informação divulgada tenha sido avaliada por uma construção metodológica que:

- a) assegure a devida parametrização dos instrumentos de coletas de dados, dos campos de registros e alternativas de preenchimento;
- b) detalhe os mecanismos de conferência dos registros e as suas fórmulas de cálculo e agregação de informações;
- c) estabeleça o ciclo e a periodicidade de divulgação de resultados.

Dadas tais condições, a divulgação de indicadores resulta em reforço da imagem social da instituição, de modo que se pode afirmar que, na atualidade, uma instituição e, especialmente as organizações governamentais, mantém elevado grau de dependência dos indicadores que ela produz e que compartilha com a sociedade no que concerne ao seu reconhecimento e posicionamento perante a sociedade.

As pessoas ocupantes de cargos na instituição podem mudar, o nome da instituição pode mudar, o local onde a instituição está instalada pode mudar, mas nenhuma destas mudanças terá efeitos no reconhecimento da qualidade da instituição e em sua credibilidade, especialmente se forem adotadas algumas medidas mitigadoras dos riscos de descontinuidade operacional, para quais cumprem importantes papéis as ferramentas de gestão de conhecimento, os mapeamentos de processos e os manuais operacionais, dentre outras.

Entretanto, a adoção de indicadores inconsistentes na sua finalidade, a falta de controle sobre os registros a serem aferidos, a desobediência da estrutura metodológica definida, a mudança na fórmula de cálculo sem ampla disseminação das motivações metodológicas de tais alterações, todos estes fatores são destrutivos da credibilidade de uma instituição. Sua recuperação pode ser muito exigente ou até mesmo impossível, em alguns casos.

Na linha do uso de ilustrações: determinada organização pública elaborou um relatório com dados sobre o quadro de pessoal em certo governo. O referido relatório era sequencial de publicações similares de anos anteriores, num procedimento correto de manutenção da regularidade da publicação. Certa tabela, dentre as muitas publicadas, trazia informações sobre a remuneração média dos profissionais engajados no serviço público naquela unidade federativa.

Para qualificar a informação, houve a padronização do período da coleta de informação, no mês de dezembro de cada ano, partindo de determinado ano base; além disso, havia a informação de um índice inflacionário, o mesmo usado para os debates acerca dos reajustes salariais anuais dos servidores públicos; um cálculo de deflação para valor presente dos salários dos anos anteriores, com a atualização pela inflação acumulada para cada mês de dezembro aferido, para permitir a comparabilidade em moeda corrente dos salários passados com o salário presente; e, finalmente o cálculo de incremento ou não do valor real dos salários médios naquela unidade governamental.

A apresentação visual da tabela era excelente e os números apresentados transmitiam a sensação de que, naquele período, houve ganhos reais importantes nos valores médios dos salários, de forma sempre crescente, do primeiro ao último período. Todavia, apesar da construção bastante interessante, a tabela continha erros.

Quando observado o último período, havia diferença entre a inflação apurada pelo índice oficial divulgado e aquele utilizado no cálculo de deflação, de forma que o valor médio dos salários no mês de dezembro daquele determinado ano era apresentado como sendo diferente do valor presente do salário apurado naquele próprio dezembro. Isto só se explicaria se a data de cálculo do valor presente fosse fixada em momento posterior àquele do fechamento dos dados da tabela, mas isso não seria aceitável metodologicamente. Os

registros contidos tinham que explicar-se de forma conclusiva e não requerer dados posteriormente aferidos.

Ocorre que a consequência decorrente deste procedimento é o incremento dos valores de atualização dos salários médios de todos os anos aferidos, produzindo um efeito de apresentação de elevação do valor real dos salários possivelmente superior àqueles valores efetivamente válidos.

Ou seja, talvez por erro ou talvez por determinação consciente, a apresentação daqueles dados daria argumentos para um pronunciamento político sobre a elevação salarial dos servidores públicos naquela unidade federativa descolada do fenômeno na sua devida proporção.

Se o pronunciamento político sobre a elevação salarial dos servidores públicos fosse justa até aquele momento, caso tivesse efetivamente ocorrido, o erro, inconsciente ou deliberado, aos distorcer a metodologia de apuração dos valores, lançou suspeição sobre não apenas aquela tabela de dados, mas sobre a validade de todos os dados registrados e divulgados naquela publicação.

Qual a credibilidade de um ente público que distorce registros cuja consequência é fundamentar um argumento político sobre dados que não podem ser sustentados? O equívoco, que poderia ser resultado meramente de um erro de desatenção, produz como efeito debilitar a credibilidade de todo o trabalho realizado e da própria instituição difusora. Porque talvez não fosse erro resultante da desatenção para com o método, mas deliberação consciente de produzir um resultado determinado. Até porque, admitindo a hipótese de que na fase de redação da publicação houve um erro decorrente de desatenção, o processo produtivo deveria conter um momento de supervisão, em que o erro seria detectado e corrigido. A não ocorrência dessa correção, já implica em fragilidade metodológica, exposta publicamente no ato da publicação.

Como acreditar nos informes divulgados por aquela instituição, doravante? Como saber se a instituição é fidedigna no tratamento das informações ou se regularmente procede ao que se convencionou chamar de “tritura de dados” para atender a motivações políticas ou ideológicas?

Transparência da Informação: Democracia e Controle Social da Administração Pública

Neste trabalho, já houve referências aos ditames legais vigentes no Brasil sobre a Transparência das Informações, especialmente no que concerne à informação para a sociedade dos registros de execução financeira e orçamentária.

Naquela mesma argumentação, evidenciou-se, também, o fato de que a imposição destes preceitos legais enraizavam suas motivações nos movimentos surgidos na sociedade brasileira no ciclo de enfrentamento da ditadura militar de 1964 e de redemocratização que resultaram na adoção da Constituição de 1988, reforçados posteriormente por uma importante gama de experiências de gestão pública em cujo ideário participativo ganharam maior efetividade especialmente com a instauração de inovações no ciclo de formulação e execução orçamentária¹⁵, conhecido como **Orçamentos Participativos**, de que as experiências de Porto Alegre, Santo André e Belo Horizonte, com pequenas diferenças entre si, podem ser consideradas paradigmáticas.

Observa-se, portanto, que há um forte liame unindo os esforços por uma crescente democratização política e social¹⁶; pelo aprimoramento da gestão pública mediante a adoção de padrões de governança em que maiores níveis de responsabilização das autoridades políticas (em inglês, **“accountability”**) coabitam com maiores coeficientes de participação direta dos cidadãos; por ênfase na implementação de políticas sociais universalistas, que resultem em ganhos efetivos no combate às formas de exclusão social e da pobreza; e, finalmente, por maior disponibilidade das informações governamentais, para que possa haver uma efetiva apropriação do Estado pelos cidadãos, reduzindo o vácuo que os modelos tradicionais da democracia representativa produziram.

O que está em questão, portanto, na discussão sobre o compromisso com a seriedade com que os indicadores da ação governamental são construídos e divulgados, como já dito anteriormente, em referências sobre os padrões ético-políticos que definem a fisionomia do Estado e da administração pública, é o grau de comprometimento dos atores

¹⁵ Em Dissertação de Mestrado, faço exposição de diversas destas experiências de Orçamentos Participativos, comparando algumas de suas características e discutindo padrões mais altos ou mais baixos de “densidade democrática” dentre elas. Ver: PRANDINI, Edmar Roberto. **Orçamento Público e Participação Popular; desafios e contradições. O caso de Ribeirão Preto.** https://www.academia.edu/12097258/Or%C3%A7amento_P%C3%BAblico_e_Participa%C3%A7%C3%A3o_Popular_-_Disserta%C3%A7%C3%A3o_de_Mestrado. Acesso em 17.ago.2017. Sobre a experiência de Porto Alegre, vale considerar a publicação de Luciano Fedozzi: FEDOZZI, Luciano. **Orçamento Participativo: reflexões sobre a experiência de Porto Alegre.** Porto Alegre: Tomo Editorial, 2002. E, para estudo comparado, AVRITZER, Leonardo e NAVARRO, Zander. **A Inovação Democrática no Brasil.** São Paulo: Cortez, 2003.

¹⁶ “... a total democratização é decorrente da capacidade de transformar **práticas informais em uma forma pública de tomada de decisão**, ou seja, em formas de democracia deliberativa” (AVRITZER, L. **Democracy and the Public Space in Latin America.** Princeton: Princeton University Press, 2002. apud BRELÀZ, G; ALVES, M.A. e FORNAZARI, F.K. **Advocacy das Organizações da Sociedade Civil e Controle Social da Administração Pública.** p.123.

governamentais, tanto das suas autoridades políticas quanto de seus servidores públicos, com o aprofundamento da democracia, nas suas vertentes de governança, de responsividade pública, de participação social, de igualdade social e de direitos humanos.

Há, portanto, mais do que uma simples obediência às imposições normativas da legislação vigente, até porque sabe-se que a própria esfera normativa é resultante de dinâmicas sociais que podem dirigir-se rumo à expansão (ou sua involução) do vigor democrático, e, para tanto, impor mudanças legislativas orientadas a compatibilizar a legislação aos seus pressupostos.

Modelos administrativos em que os compromissos ético-políticos democráticos possuem maior concretude e força pautam-se inequivocamente por duas atitudes, que, em seus resultados, atuam quase que de forma sinônima: a) pelo sentido de transparência da informação, enquanto atitude prévia das autoridades e instituições governamentais; e, concomitantemente, b) pelo empenho favorável ao empoderamento da sociedade, para que ela, dispondo de informações de qualidade sobre a ação governamental, na efetivação das políticas públicas e na manutenção das estruturas administrativas do poder público, possa exercer sobre as autoridades do momento pressões no sentido de reduzir, manter ou ampliar determinados projetos, sustentar ou rever determinadas orientações, inibir ou estimular determinadas práticas.

No que diz respeito ao empoderamento da sociedade, há duas dinâmicas que atuam de forma autônoma entre si, mas cuja coincidência temporal implica, geralmente, de modo na intensificação das suas consequências, mutuamente: de um lado, o crescimento e fortalecimento dos movimentos sociais, inclusive pela construção de entidades autônomas próprias e de redes, dedicadas à articulação política ou a instauração de processos operacionais integrados entre elas, fora da alçada governamental; e, de outro, a expansão das estruturas de governança participativa, com a instauração, enquanto instâncias públicas oficialmente reconhecidas como *locus* do diálogo entre autoridades públicas e representantes da sociedade civil, de Conselhos de Políticas Públicas e de Câmaras Setoriais de Gestão, ao mesmo tempo em que, especificamente no âmbito da esfera administrativa do poder público, estabelecem-se Conselhos Administrativos ou Gestores de caráter operacional.

Movimentos sociais, mobilizados pelas necessidades comuns de seus participantes, e suas entidades ou redes organizacionais, de posse de informações particulares fornecidas pela administração pública, por meio de seus canais de transparência, ou de indicadores sociais e econômicos, bem como de desempenho dos agentes governamentais, construirão **articulações de defesa ou de oposição**¹⁷ de determinados interesses coletivos, de determinadas políticas públicas ou de determinado governo, como é legítimo que o façam, mas mais do que isso, e eis o *modus operandi* que os transformam de *per se* em contributos

¹⁷ Sobre a atuação das organizações da sociedade civil como instituições de pressão política favorável ou contrária a determinados interesses, exercendo funções de **advocacy sociopolítica**, ver, dentre outros: VIEIRA, Liszt. **Os Argonautas da Cidadania: a sociedade civil na globalização**. E, de modo mais particular: BRELÀZ, G; ALVES, M.A. e FORNAZARI, F.K. **Advocacy das Organizações da Sociedade Civil e Controle Social da Administração Pública**. in: GUEDES, A. M. Controle da Administração Pública: cenário, avanços e dilemas no Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica e Rio de Janeiro: FGV, 2007. pp. 103-128

à sociedade: atuarão no sentido de formular proposições que, algumas delas, poderão ser úteis enquanto soluções de inteligência e criatividade coletiva da sociedade para o aprimoramento das ações sociais e da agenda governamental.

É neste âmbito que nascem, nestas condições, as chamadas “tecnologias sociais”, que, por vezes, resultam em efetivas soluções para problemas da população, geralmente com baixo custo relativo, constituindo-se em significativas oportunidades para a assunção pelas políticas públicas, que as podem disseminar, depois de comprovadas em sua eficácia, atuando em favor de sua universalização¹⁸.

Por sua vez, para que a abertura das estruturas governamentais para o diálogo com a sociedade tenha alcance e efetividade, para além da interlocução informal ou baseada apenas em pressões circunstanciais ou de lobbies empresariais, delineou-se, como prática habitual no Brasil, construírem-se Conselhos de Políticas Públicas, em que agentes de entidades governamentais reúnem-se com representantes de instituições, entidades da sociedade civil ou movimentos sociais, de modo regular, sistemático e formal.

Tais Conselhos de Políticas Públicas não tem nítida conformação na Constituição Federal, ainda que nos capítulos pertinentes às políticas públicas particulares exista a previsão de que a participação popular deve ser componente de suas formulações. Assim, para a criação e implementação de tais Conselhos ou foram construídas legislações específicas ou eles foram incluídos nas legislações particulares que estruturam as políticas públicas, em que tornaram-se absolutamente usuais, logo após a promulgação da Constituição, em outubro de 1988¹⁹, tanto no âmbito da União, quanto de Estados e Municípios.

Em consequência, a depender da dinâmica particular do relacionamento entre governos e sociedade civil em cada ente governamental, diferem as condições de funcionamento destes Conselhos²⁰, de modo que alguns possuem maior e outros menor poder deliberativo; há Conselhos com maior e outros com menor espaço de influência na definição de políticas públicas particulares; distinguem-se situações em que os Conselhos detém maior ou menor influência sobre as destinações orçamentárias para políticas públicas particulares, etc. Algumas políticas públicas particulares expandiram as exigências para que Conselhos desta natureza fossem instalados em todos os níveis federativos, como acontece no SUS, por exemplo, em que além disso, previu-se que Conselhos de Usuários, equivalentes, fossem

¹⁸ Bom exemplo para tecnologias sociais usadas no âmbito de entidades civis autônomas e depois disseminadas pela assunção pelas políticas públicas são as cisternas de coleta de águas pluviais e enfrentamento das adversidades impostas pela seca no semiárido nordestino.

¹⁹ O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8069/1990) foi o primeiro instrumento legal que prevê a criação de um Conselho de Política Pública Setorial, em julho 1990, o que se pode atribuir ao processo de discussão pela sociedade civil, desde o esboço, do projeto de lei que resultou na sua aprovação. Quase simultaneamente, com diferença de poucos meses em relação ao ECA, à aprovação da Lei regulamentando o Sistema Único de Saúde (Lei Federal 8080/1990), seguiu-se a criação e regulamentação do Conselho Nacional de Saúde (Lei Federal 8142/1990) e sua previsão enquanto instância do SUS em todas as esferas governamentais.

²⁰ Em decorrência dos pressupostos de democracia direta e deliberativa que sustentam a concepção dos Conselhos de Políticas Públicas, sua natureza deveria ter sempre caráter deliberativo no que concerne às diretrizes de ação governamental em cada ente governamental e, dentre as atribuições dos Conselhos, seria consequente que existisse a aprovação prévia e posterior dos programas orçamentários e da execução financeira realizada. Além disso, aos conselheiros, pelo período de seu mandato, seria facultado o poder de fiscalização sobre a política setorial.

implementados também em unidades administrativas responsáveis pela direta operacionalização da ação pública.

Ainda que muitos estudos apontem para a hipótese de que o desenvolvimento e o funcionamento desses Conselhos tenham ficado aquém do que se poderia almejar²¹, em todas as situações tais Conselhos instauram ambientes em que a responsabilização dos agentes governamentais pelas ações públicas incrementa-se em frequência e qualidade, tornando as autoridades governamentais mais expostas às exigências e demandas dos representantes das entidades civis e dos movimentos sociais. De todo modo, a imposição da necessidade de informações e indicadores qualificados sobre determinados temas e determinadas ações governamentais cresce com a existência de tais Conselhos de Políticas Públicas, em que se tornam objeto de debates regulares, tanto porque estes conselhos ocupam-se de discussões de diretrizes políticas ou relativas a processos de operacionalização da política pública, mas também de prestação de contas pelas autoridades governamentais sobre a contribuição de sua instituição particular para o êxito operacional ou para o seu financiamento daquela determinada política.

Também, em consequência de sua existência, multiplicaram-se as oportunidades de discussões das políticas públicas setoriais em eventos formativos ou em audiências ou conferências formalmente convocadas para criar espaço de debates públicos sobre tais políticas, envolvendo tanto indivíduos quanto organizações da sociedade civil, bem como profissionais da área, tanto servidores públicos quanto engajados na iniciativa privada. Ou seja, uma externalidade positiva é a ampliação do número de interlocutores sobre cada uma das políticas públicas por toda a sociedade.

Além dos Conselhos de Políticas Públicas, outra dinâmica interessante que em algumas ocasiões foi adotada, mas de forma bem menos frequente, refere-se à instalação de Câmaras Setoriais de Gestão. Neste caso, agregam-se agentes políticos com poder decisório, lideranças locais da sociedade civil e do empresariado, além de equipes técnicas do poder público, das universidades e das empresas, para a construção e implementação de soluções técnicas conjuntamente deliberadas e implementadas em temas específicos ou territórios nitidamente delineados.

²¹ É comum ouvir-se afirmativas de que os Conselhos de Políticas Públicas atuam de forma insuficiente em relação às suas possibilidades em decorrência, especialmente, de **limitações de capacidade** dos conselheiros representantes da sociedade civil quanto aos temas objeto de discussão, quanto às especificidades legais ou normativas envolvidas ou quanto ao domínio das informações orçamentárias. Em perspectiva diversa, apontamos para o fato de que, de modo bastante frequente, os Conselheiros da sociedade civil possuem formação escolar em nível suficiente para compreenderem os conteúdos em discussão, inclusive em suas dimensões políticas ou técnicas, não podendo ser atribuída a eles a responsabilidade pelos déficits de atuação dos Conselhos. Ao contrário, é recorrente o fato quase sistemático de que os representantes governamentais **ausentam-se das reuniões** ou que os representantes indicados para os Conselhos não detenham **nenhum efetivo campo de liberdade para a tomada de decisões** no âmbito das instituições governamentais que representam. Isso decorre, sobretudo, do fato de que **a maioria dos Conselhos de Políticas Públicas não possui poder deliberativo**, mas apenas funções consultivas, de modo que, enquanto servem para homologação de uma suposta atitude de abertura democrática dos governos locais, efetivamente pouco são considerados pelas autoridades no ciclo de tomada de decisão. Outro aspecto a enfatizar é que é mais frequente encontrarem-se **entes governamentais herméticos à difusão de informações de qualidade** do que aqueles que as disponibilizam de forma transparente e sistematizada.

Exemplificam tais Câmaras Setoriais a instalada em 1992 para a reestruturação da indústria automotiva²² ou para a adoção de soluções integradas para os municípios do ABC paulista em 1997²³. Outro exemplo interessante é de uma câmara setorial para a discussão das remunerações dos servidores públicos federais e do desenvolvimento de suas carreiras, instalada no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no período 2005 e 2010, que influenciou sobre um ciclo de recuperação daqueles salários, defasados ao longo de diversos governos precedentes, e, em certa medida, na construção de proposições de novas carreiras do serviço público federal²⁴, com focos de atuação melhor delimitados e particularidades ocupacionais antes não identificados ou não suficientemente delineados.

Quanto aos Conselhos Gestores Operacionais, tratam-se de instâncias tipicamente administrativas, em que coordenadores e gestores de processos operacionais reúnem-se para monitorar a execução das políticas em que estão engajados, equacionar possíveis obstáculos ou proceder a ajustes de natureza operacional como disponibilidade de equipes, aquisição de insumos, transporte de produtos, recursos técnicos necessários, etc. São soluções de caráter tipicamente operacional, mas sua ausência ou funcionamento irregular ou claudicante tende a produzir consequências no âmbito político, especialmente pela acumulação de pendências cujo impacto sobre a produção de resultados é sempre pauperizadora dos êxitos pretendidos.

Em todas estas instâncias participativas, tanto aquelas com maior conotação de debate político e de concertação social, como os Conselhos de Políticas Públicas, quanto aquelas onde fluem mais as convergências técnicas, como as Câmaras Setoriais ou aquelas tipicamente administrativas, como os Conselhos Gestores Operacionais, há forte dependência de que as informações sejam devidamente estruturadas e tratadas, mediante a construção de bons indicadores, e de que os problemas evidenciem-se com o maior grau de clareza e nitidez possíveis, em espaços instalados para sua locução em termos racionais, razoáveis e aptos para o diálogo entre as partes interessadas, em linguagem tanto mais transparente para todos os participantes envolvidos quanto possível.

²² http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=505 Acesso em ago.2017

²³ RODRIGUES, Iram Jácome & RAMALHO, José R. **Trabalho e Sindicato em Antigos e Novos Territórios Produtivos: comparações entre o ABC Paulista e o Sul Fluminense**. São Paulo: Annablume, 2007. pp. 127ss.

²⁴ Particularmente, vale ressaltar, de um lado, a estruturação de três novas carreiras do serviço público federal, especializadas em políticas sociais, infraestrutura e tecnologia da informação, e, de outro, a reformulação das condições de contratação de profissionais por tempo determinado, por “processo seletivo simplificado”, mas com exigências que asseguravam regramento universal, ampla divulgação, critérios objetivos de seleção e temporalidade precisa de vigência destas contratações.

Assimetria de Informações

Desde o início dos anos 70 do século XX, com força incrementada a partir dos anos 1980, com as vitórias eleitorais de Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, reforçou-se um discurso segundo qual as políticas públicas, a organização do Estado e sua influência na sociedade deveriam limitar-se tanto quanto possível, de modo que os mercados, no âmbito da economia ou nas demais dimensões da atividade humana, pudessem regular-se por si próprios, mediante lógicas que supostamente lhes seriam inerentes, no que habituou-se denominar de **neoliberalismo**.

Segundo as premissas desse discurso, o capitalismo possui um espírito inerentemente democrático²⁵, que, se puder operar com máxima liberalidade e nenhuma restrição oriunda da intervenção estatal, resultará em perfeito funcionamento e equilíbrio tal que, mesmo em condições de competição, assegurará a alocação ótima dos recursos.

Em estudos sobre mercados acionários, o economista Joseph Stiglitz²⁶ demonstrou que mercados de absoluto equilíbrio e eficiência alocativa são impossíveis e que sua suposição assenta-se sobre teoremas econômicos que não encontram correspondência com a realidade dos fatos.

Tais teoremas seriam invalidados, segundo ele, por desprezarem o fato de que as informações sobre as empresas ou sobre oportunidades de investimentos difundem-se de modo desigual entre os participantes dos mercados, de modo que os mercados não podem assegurar a todos condições de igualdade no que diz respeito sequer à simples decisão quanto suas escolhas por investir ou desinvestir em determinado momento, nesta ou naquela empresa, nesta ou naquela oportunidade.

A este fenômeno, convencionou-se denominar de **assimetria de informações** e observou-se que sua caracterização não se limitava aos mercados de capitais, mas que tinha incidência generalizada em todas as áreas e dinâmicas da sociedade. O próprio Stiglitz passou a examinar seus impactos em algumas outras áreas da dinâmica econômica e social e a compreender que medidas de mitigação dessas assimetrias informacionais deveriam ser adotadas em toda atividade social responsável, cabendo tal tarefa ser objeto de incumbência de entes reguladores.

Desse modo, sem nenhuma conotação política ou ideológica de confrontação ao capitalismo, Stiglitz contribuiu para evidenciar que as premissas do discurso do mercado autorregulado que sustentavam as orientações políticas neoliberais eram falsas e que precisavam ser abandonadas.

²⁵ Uma publicação emblemática para sistematizar este conceito é de autoria de Michael Novak: **O Espírito do Capitalismo Democrático**. São Paulo: Nórdica, 1982.

²⁶ Joseph Stiglitz, economista norte americano, foi premiado, por sua contribuição teórica e pesquisas, com o Prêmio Nobel de Economia, e entre suas obras recentes, a título de exemplo, podemos citar **El Malestar de la Globalización** (em espanhol, sem tradução no Brasil) ou **Rumo a um Novo Paradigma em Economia Monetária** (com Bruce Greenwald, publicado no Brasil em 2004).

Assim, o enfrentamento da assimetria informacional reveste-se de uma importância ainda poucas vezes identificada, porque, em função de seu conteúdo, constitui uma das dimensões inerentes à atividade do Estado Democrático, necessário para que as condições de participação dos cidadãos na sociedade seja **não apenas formalmente equitativa**, em função das declarações legais, mas que ganhe substância pelo fato das pessoas e das empresas **equanimemente** portarem informações suficientes para que suas escolhas e decisões sejam feitas sem um desnivelamento no que concerne aos dados que as motivam quando comparadas com a dos demais participantes da mesma sociedade ou do mesmo segmento de mercado.

O que é importante observar neste ponto é que as **demandas por condições de acesso** não representam meras reclamações motivadas por idiosincrasias subjetivas, que poderiam ser esvaziadas em seu significado como oriundos de incongruências individuais, mas lastreiam-se em um tipo de problema objetivamente identificado incidente sobre as organizações sociais e políticas, bem como sobre a atividade econômica de sociedades complexas, como as contemporâneas, expressando, portanto, as insuficiências das ações governamentais ou das organizações responsáveis para prover a todos os cidadãos direitos igualitários.

Além disso, nas sociedade capitalistas atuais, constituíram-se de grandes conglomerados econômicos e financeiros, mormente a complexificação das estruturas de propriedade econômica dos empreendimentos, mediante a constituição de sociedades anônimas, muitas vezes de caráter transnacional, com capitais de indivíduos ou de fundos compostos por investidores que, com raríssimas exceções, não se conhecem entre si.

Nestes conglomerados empresariais, a administração passou a ser tarefa de executivos contratados externamente aos grupos de proprietários, o que resultou no surgimento de um novo padrão de desafios à governança, tipicamente engendrado pela existência das assimetrias de informação **também no âmbito das corporações econômicas**: a distinção entre os interesses dos proprietários do capital social entre si ou dos administradores do empreendimento frente a determinadas frações do proprietários, em alguns casos, avançando até a dimensão da contradição de interesses.

Esta característica de autonomia do campo administrativo frente ao campo dos proprietários do capital constitutivo dos empreendimentos, aliado ao incremento da relevância dos agentes financeiros sobre as seleções, opções e itinerários dos investimentos das corporações e empreendimentos e de seus projetos, resultaram em uma nova percepção de risco quanto à destinação das empresas.

Todavia, em decorrência do momento político de hegemonia do discurso sobre a mínima intervenção estatal sobre a economia, considerou-se que as agências de regulação econômica não deviam interferir sobre esse problema e deveriam reter seu alcance meramente atinente aos temas técnicos em cada segmento da atividade econômica, minimizando a sua alçada, mesmo quando fossem agências de controle da concorrência setorial, que tivessem como atributo evitar a constituição de monopólios prejudiciais aos consumidores.

O impressionante foi que, mesmo sob ambiente de escassa regulação econômica e elevada distinção entre agentes executivos e frações de proprietários dos empreendimentos, ante a tomada de consciência dos riscos derivados, vastos setores do empresariado, da imprensa ou demais instituições, evitaram politizar o enfrentamento do problema, mantendo a tese da baixa intervenção estatal, pela construção de uma espécie de **fórmula de crença** no funcionamento do sistema econômico, segundo qual tais organizações seriam “**too big to fail**” (grandes demais para falir).

As contestações fáticas dessa crença evidenciaram-se na recorrência de crises econômicas de escala internacional, sendo a maior parte delas enfrentadas pela assunção, em geral em condições bastante desfavoráveis, dos desafios à sobrevivência destes empreendimentos pelos Estados nacionais, que acabaram obrigados a elevar seus níveis de endividamento ou a vender patrimônio, para salvaguarda da continuidade operacional daquelas organizações e corporações econômicas²⁷. Capitalismo exacerbado para a concentração dos ganhos por pouquíssimos particulares simultâneo ao processo de socialização das perdas, assumidas pelos Estados nacionais ou subnacionais, repassadas, como ônus, para todos os cidadãos.

Observe-se, portanto, que o desafio que o fenômeno da assimetria de informações representa é de grande relevância para a organização social em âmbito internacional e com fortes incidências sobre as esferas nacional e local, de modo que a busca por sua mitigação deve ser uma **prioridade política** para as sociedades democráticas. Não é algo de que se possa descurar.

Ao contrário, decorre desta compreensão que cada política pública e a ação governamental como um todo devem construir conscientemente medidas para prover e disseminar informações fidedignas, com acesso aberto aos dados e às metodologias adotadas para sua consolidação, em quantidade e qualidade suficientes para a seleção e a tomada de decisão pelos cidadãos, organizações da sociedade civil e pelas empresas, em nome da dimensão democrática inerentemente necessária de sua constituição.

²⁷ Os episódios de crises econômicas internacionais são bastante recorrentes. Depois da crise do petróleo, no início da década de 1970, cuja natureza diferiu das demais, por tratar-se de um movimento de resistência dos países produtores do petróleo à espoliação sem resultados que os beneficiassem, podemos citar a crise das dívidas externas dos países latino-americanos, no começo da década de 1970; a crise asiática, da segunda metade da década de 1990; e, mais recentemente, e ainda **mais grave**, a crise decorrente do **desequilíbrio dos mercados bancários norte-americanos**, que replicou-se por todo o mundo, em que a natureza dos problemas foram fortemente alavancados pelas características decorrentes da assimetria informacional. Neste caso último, nitidamente os governos dos países mais capitalistas do mundo foram obrigados a fazer **injeções diretas de dinheiro público para salvamento de algumas corporações econômicas**, transferindo dinheiro dos cidadãos para socorro de empreendimentos privados, ou a promover concessões de dinheiro para os milhões de vítimas da crise para assegurar alguma dinâmica aos mercados, reduzindo o ritmo das falências ou de desemprego dos trabalhadores. Nos Estados Unidos, além de baixar juros praticamente a zero, o governo aprovou junto ao Congresso um enorme “pacote” de transferência de recursos durante longos meses, conhecido como **QE - Quantitative Easing**, com o objetivo de evitar uma paralisa radical da economia. No total, com as sucessivas edições dos QE, até outubro de 2014, o Federal Reserve (Banco Central americano) investiu cerca de **4,5 trilhões de dólares** na economia americana, por este mecanismo.

Mais que isso, é necessário que se diga, que o imperativo de enfrentamento das assimetrias informacionais, tem o Estado como principal responsável, incumbido, portanto, a evidenciar suas informações sob o menor conjunto de limitações possível, mas não apenas isto. O Estado também deve assumir como tarefa legislar de modo a garantir normatizações que imponham às empresas e corporações econômicas ampliar o conjunto de informações para conhecimento tanto de consumidores quanto de investidores.

Vale destacar a síntese expressa por Ceneviva e Farah, acentuando, para além do que eles fazem, a necessidade da expansão de seu alcance também para o setor empresarial e financeiro:

“Sem transparência, fidedignidade e clareza das informações, não há como os cidadãos se apropriarem dos dados das avaliações para cobrar os agentes públicos. Além disso, a atuação dos atores interessados é, em grande parte, mas não exclusivamente, condicionada pela incorporação de regras e procedimentos de fiscalização via participação social, que assegurem o direito e os meios das organizações da sociedade civil, dos usuários dos serviços públicos e, mais amplamente, dos cidadãos de participarem de modo ativo da definição de metas e do processo de cobrança e fiscalização dos governantes e burocratas”. (CENEVIVA, R. e FARAH, M.F.S. **O papel da avaliação de políticas públicas como mecanismo de controle democrático da administração pública.** in GUEDES, A. M. Controle da Administração Pública: cenário, avanços e dilemas no Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica e Rio de Janeiro: FGV, 2007. p. 151)

Gestão das Bases de Dados

Anteriormente, neste trabalho, procedemos a uma conceituação para os indicadores; apontamos uma forma de caracterizar os objetos cuja mensuração por indicadores tendem a oferecer uma contribuição relevante para a administração pública; discutimos a importância dos indicadores para a realização de uma gestão transparente, obediente ao ditame democrático e aberta ao controle social; evidenciamos o desafio de enfrentar o grave problema decorrente das assimetrias informacionais.

Nesta etapa, a questão impositiva é relativa ao desenho de todo o ciclo de produção dos indicadores, desde a coleta dos mais básicos dados. Trata-se, portanto, da **definição metodológica**:

- a) qual a logística necessária para a coleta dos dados? Os dados serão provenientes de pessoas ou de sistemas? Se forem pessoas, como serão selecionadas? Qual a tipificação dos grupos a serem consultados e em que proporção cada grupo participará da base amostral a ser usada? Quais os instrumentos de coleta de informações? Questionários? As questões obedecem devidamente às estruturas necessárias para viabilizar quantificação e recorrência em aferições posteriores?
- b) Se forem outras fontes de informação, quais são? As bases de dados usadas são sistematicamente mantidas? As instituições que os produzem possuem suficiente legitimidade e credibilidade para fazê-lo? As informações são acessíveis diretamente nos dados brutos, originais, ou apenas nos resultados divulgados, já sob agregações?
- c) Quais os sistemas necessários para o armazenamento dos registros e para a agregação dos dados? Para os testes de supervisão da correção das informações coletadas?
- d) Quais as relações previstas para o tratamento dos registros de dados? Que informação vincula-se a qual? Que tipo de relacionamento possuem entre si? Há hierarquias ou dependências entre as informações? Em que casos, há e em que casos não há?
- e) Quais as fórmulas de cálculo? Como estão definidas as relevâncias das variáveis na composição dos resultados?
- f) Estão estabelecidos os padrões de referência, as métricas e escalas, os padrões de comparabilidade internos dos resultados em relação aos resultados obtidos em períodos precedentes? Há padrões para comparação externa, com agentes concorrentes ou de atuação similar?

Ainda que todas as questões acima estejam elencadas de forma sucedânea, uma em relação à outra, vale dizer que todas as respostas às questões subsequentes só serão realmente possíveis se tiverem influenciado devidamente ao momento primeiro, de detalhamento dos mecanismos de coleta de dados. Ou seja: como uma totalidade, toda a teoria implícita à formulação de determinado indicador terá que ser devidamente utilizada para escolher ou construir o instrumento primeiro, de coleta de dados, a ser utilizado.

Se a coleta de dados for inconsistente em relação aos aspectos mencionados nas questões seguintes à primeira apresentados, é quase certo que o trabalho estará prejudicado e precisará ser refeito.

Assim, é importante que os objetos a serem quantificados em indicadores sejam previamente tratados em processos denominados de “modelagem”, segundo as técnicas utilizadas no âmbito das ciências da informação.

Particularmente, ressaltem-se duas principais referências de modelagem:

- a) a “UML”, ou **Unified Modeling Language (Linguagem Unificada de Modelagem)**, que em forma de diagramas permite visualizar o conjunto de processos, insumos e usos do “sistema” produzido, no caso o indicador deliberado;
- b) e o **modelo “ER”**, ou “Entidade - Relacionamento”, que examinará especificamente as informações a serem tratadas, mediante a sua decomposição, para identificação de **objetos e atributos**, tanto mais completa quanto possível, dispostos em tabelas e campos, parametrizados para reter informações segundo naturezas particulares (textos, números, datas, etc), e, depois, identificação de correspondências e transitividades possíveis entre objetos ou entre seus atributos, para quais são utilizadas “**chaves**” (**keys**, em inglês), de **identificação única**, mediante as quais os sistemas informáticos (softwares) efetuam os processamentos de rotinas determinadas, evitando repetições, redundâncias, inconsistências ou incongruências nos tratamentos da informação.

Para o registro e o tratamento dos dados com base na modelagem “ER”, os sistemas adotam o uso da linguagem **SQL - Structured Query Language (Linguagem de Consultas Estruturadas)** que servem de referência para o funcionamento dos sistemas de armazenamento de informações, ou softwares servidores de bancos de dados, especialmente aqueles dedicados a reter e tratar grandes volumes de informações e no menor tempo possível.

UML, ER, e SQL são padrões técnicos e conceituais, cuja aprendizagem é permitida a todas as pessoas, sem restrições, tal como a aritmética ou a gramática. Os sistemas informáticos que os utilizam, de armazenamento de dados ou de processamento das informações, não. Alguns são comercializados sob regras mais ou menos rígidas, outros são “livres”, em certas condições, outros são “livres”, em qualquer condição.

Devido à padronização técnica e conceitual, especialmente da SQL, há um número elevado de profissionais que dominam suas rotinas, estruturas e vocabulários, o que torna a

comunicabilidade entre diversos sistemas ou conjuntos de informações relativamente fácil de se implementar, a depender de que os esquemas de parametrização ER tenham sido **devidamente documentados**, ainda que os registros de dados não estejam no mesmo ambiente, sob o mesmo software “servidor” ou sob o mesmo controlador, em termos de gerenciamento do banco de dados.

Assim, a depender das escolhas que sejam feitas, o armazenamento e o tratamento de dados pode ter um custo relativo basicamente dependente da estrutura de hardware, consumo de eletricidade, conectividade e quadro de pessoal responsável pelo sistema, ou hardware, eletricidade, conectividade, **software de terceiros** mais pessoal.

Outro aspecto relevante a enfatizar, ainda que pareça ser óbvio, é que com o crescimento da internet, evoluíram os conceitos de construção dos “sites”, que tornaram-se dinâmicos, verdadeiros softwares completos, mediante comunicação direta com uma ou várias bases de dados, de onde se requisitam informações cujas respostas podem resultar na construção de páginas customizadas para o atendimento individualizado dos interesses do indivíduo que acessa a cada uma das páginas.

Em mais de 90% das ocasiões, o armazenamento das “páginas”, dos códigos de comandos que implementam as rotinas de requisições de informações aos bancos de dados e a customização personalizada das respostas é feita por um software servidor dos protocolos de hipertexto, conhecido por **Apache**²⁸, que é extremamente versátil ao mesmo tempo em que gratuito e baseado em uma filosofia de software de código aberto, segundo qual toda sua estrutura conceitual, as rotinas que ele executa, os módulos que podem ser acoplados, tudo, pode ser de conhecimento completo por quem se interessa por sua adoção, acrescido da possibilidade de produzir incrementos, com a criação de novos módulos, ou aperfeiçoamentos, mediante modificações nos módulos originais, desde que tais acréscimos ou modificações sejam compartilhados com a “comunidade” responsável pela preservação da inteligência de seu desenvolvimento até o momento presente.

Como consequência, temos que, em outros termos, quando um indivíduo, de sua casa ou de qualquer outro lugar, usando um computador desktop, um notebook, um tablet ou um celular, acessa a internet, escolhendo um endereço de um site qualquer, ele acessa uma área específica controlada provavelmente em um servidor Apache, onde estão armazenados um ou vários conjuntos de comandos codificados em linguagens de software que tem essencialmente a função de requisitar informações a um ou a vários servidores de bancos de dados, localizados em um ou em vários ambientes distintos, mediante padrões SQL e, com as respostas obtidas, proceder a mesclagens segundos padrões visuais que atendam personalizadamente àquele indivíduo que as requisitou.

Deste modo, é possível a um cidadão sem nenhuma função pública ou encargo civil diverso das obrigações de votar e pagar em dia seus impostos, nem nenhuma formação técnica na área da informática, acessar o site do governo de sua cidade ou Estado e, por meio deste, requisitar informações aos servidores de banco de dados onde são registrados os cadastros de fornecedores do governo, ou informação do nome de todos os servidores públicos ou os valores de todos os pagamentos efetuados em determinada data e os seus beneficiários

²⁸ <http://www.apache.org>

particulares. Para que todas estas informações lhe sejam acessíveis, as páginas de internet devem ser codificadas com as rotinas que acessem as bases de dados e tragam as informações requeridas, em registros individuais, em listas de registros ou consolidados.

Há que se destacar que o expediente das “requisições” aos servidores de bancos de dados corresponde à criação de uma via de mão dupla, ou seja, através de “páginas” construídas como softwares, mediante formulários codificados com comandos SQL, tanto podem ser requeridas informações já contidas no banco de dados para leitura (**select from**), quanto pode haver o encaminhamento para a atualização dos registros (**update**) ou a inserção de novos conteúdos (**insert into**) e sua armazenagem por aqueles servidores.

Os desafios que se impõem enfrentar são o de assegurar a estabilidade dos servidores Apache e de bancos de dados, ante a hipótese de múltiplos acessos simultâneos²⁹ efetuando requisições de inserção ou consultas aos dados, de um lado, e a garantia de que hajam condições de transmissão para o elevado volume de informações trafegando pelas redes, por outro.

O aumento da capacidade e velocidade de processamento de dados, por meio do desenvolvimento de tecnologias eletrônicas mais refinadas para a construção dos “chips” processadores aliado às inovações no que diz respeito à memória ou à sua gestão, como a instalação de redes “distribuidoras” de conteúdos (**Content Delivery Network - CDN**) permitem administrar o fluxo de requisições evitando sobrecargas dos servidores de modo a garantir, assim, seu funcionamento ininterrupto.

No que diz respeito ao trânsito das informações, mediante a utilização de cabeamento por fibras óticas ou emissão de sinais de rádio com protocolos wireless, foi possível assegurar transmissões de grandes volumes de dados por segundo, permitindo, por exemplo, que fossem adotados novos conceitos no que diz respeito à utilização dos servidores Apache e de aplicativos pelas empresas e pelos cidadãos³⁰.

Referimo-nos, por exemplo, às operações de solução “**em nuvem**” (**cloud computing**), em que os softwares ou aplicativos já não precisam ser instalados nos próprios equipamentos de uso local. Usando o conceito de **SaaS - Software as a Service**, os aplicativos de uso cotidiano como redatores, planilhas, controles financeiros, gerenciamento de pagamentos, de estoques, etc, deixam depender de instalação nos computadores locais para serem utilizados, passando a ser acessíveis como serviços remotos, instalados na nuvem³¹. Com o

²⁹ Com a disseminação da internet, há a possibilidade de se pensar em poucos acessos ou até em milhões de acessos simultâneos, além de que há ainda a hipótese dos acessos que pretendem provocar sobrecargas a fim de causar a “derrubada” dos servidores.

³⁰ Denota-se quão estratégicas para assegurar o funcionamento da economia contemporânea em padrões competitivos frente àqueles vigentes em âmbito internacional são as telecomunicações, que, por sua importância enquanto insumo econômico deveriam ser objeto de uma apropriação maior pelas autoridades políticas nacionais e pela sociedade civil.

³¹ Deste modo, assegurada a conectividade, com a seleção de uma boa gama de aplicativos SaaS, mesmo de posse de equipamentos modestos, em termos de hardware, como os tablets ou celulares, por exemplo, é possível que um profissional possa utilizar-se de uma excelente combinação de ferramentas para gestão de um empreendimento ou de suas obrigações particulares, sem necessariamente ser-lhe impositivo fixar-se em determinado lugar para fazê-lo. É possível conceber o “**home working**” ou o “**coworking**”, para trabalhadores

serviços em nuvens viabiliza-se um ganho no que diz respeito à segurança dos registros, visto que habitualmente são realizadas cópias de segurança, inclusive mediante “espelhamento” dos servidores³²; manutenção e aprimoramento dos softwares, em geral por seus próprios criadores, sem que os usuários percam acesso aos dados em função do desenvolvimento de versões mais recentes dos softwares; a disponibilidade das informações em tempo integral, visto que os sistemas em nuvens não são “dormem”, e em qualquer lugar, e em qualquer dispositivo informático (desktop, notebook, tablet, celular), desde que capaz de acessar a internet.

Um exemplo de grande relevância social quanto à utilização combinada do conceito das “nuvens” com a sistematização dos acessos mediante comandos SQL aos bancos de dados visando ganhos de segurança, agilidade, economicidade e sustentabilidade ambiental está na política do poder judiciário brasileiro de adoção do **PJ-e (Processo Judicial Eletrônico)**³³, ainda que, neste caso, não sejam adotados os conceitos do SaaS.

Obviamente, não é objeto deste trabalho, nem seria próprio que o fizéssemos, detalhar os padrões de funcionamento dos sistemas de bancos de dados ou adentrar as estruturas das linguagens de desenvolvimento de software usadas para compor sistemas e determinar as rotinas de sua operação.

Interessa-nos, aqui, apenas elucidar que os padrões adotados e as condições de sua utilização, dada a alta comunicabilidade existente entre eles, permite tanto o acesso aos dados mais particulares e individualizados, sem nenhum tratamento analítico ou interpretativo, quanto o fornecimento de informações agregadas segundo metodologias estruturadas com as suas premissas, regras e fórmulas publicamente divulgadas ou, ainda, o fornecimento de índices capazes de correlacionar valores segundo objetivos estabelecidos para a operação no médio e longo prazos.

Finalmente, resta considerar os seguintes aspectos:

O acesso público aos dados brutos dos valores orçamentários, dos registros transacionais ou dos trâmites processuais das políticas públicas e a divulgação das

que exerçam suas atividades em sua residência ou em ambientes “compartilhados” ou “colaborativos”, como “escritórios virtuais”, por exemplo.

³² “**Espelhamento de servidores**” é uma técnica utilizada para manter cópias integrais de todas as informações e configurações de um equipamento situado fisicamente em determinado ambiente em outro equipamento, instalado em ambiente diferente, como medida de segurança para ocorrências de alto risco, como defeito físico irrecuperável do hardware, incidentes ambientais como incêndios ou inundações, ou outros, em resíduos de tempo de fraços de segundo, a depender dos meios de comunicação que viabilizam a conectividade entre elas, de tal modo que os usuários possam manter-se trabalhando os registros e dados quase sem interrupção do serviço.

³³ No PJ-e, o fluxo das informações, desde a petição inicial do advogado formalmente constituído por seu cliente, passando pela distribuição do processo para designação do juiz responsável, a totalidade dos trâmites (com exceção das audiências) e intervenções das partes, o controle dos prazos, a emissão de sentença judicial, o controle de recursos e a execução da sentença, tudo se registra pela via eletrônica, diretamente integrada à Internet, permitindo aos demandantes, demandados e aos seus advogados informação completa, em tempo real, de toda a documentação do processo, independentemente de onde as pessoas estejam, evitando dispêndios com deslocamento, incrementando os controles sobre as fases processuais e os prazos correspondentes e aumentando muitíssimo a publicidade da informação.

fórmulas de cálculo das agregações desenvolvidas são condições de conferência e supervisão dos registros elaborados, tanto para a discussão das premissas das fórmulas desenvolvidas quanto para a correção de informações errôneas por usos equivocados das informações registradas.

Isso significa que, no âmbito da administração pública, o objetivo a se perseguir deve ser o de se construírem mecanismos para publicizar a **totalidade dos registros de dados oficiais**, sem restrições, ainda que não haja solicitação específica. Decorre da compreensão de que **informações públicas oficiais são públicas**, no sentido de que pertencem não ao Estado, mas à sociedade, razão pela qual devem ser, **simultaneamente, publicizadas**.

Estudos e análises realizados no âmbito da administração pública, para contribuir com a formação de um conceito ou para uso mais imediato no processo de tomada de decisão, se baseiam-se em tratamentos de dados ou de análises estatísticas, devem resultar em publicações, na forma de artigos ou de relatórios, que também devem ser publicamente disponibilizados. E, as bases de informações usadas para compor o universo da interpretação elaborada por seus redatores, também devem ser publicamente disponibilizadas, segundo o conceito recentemente desenvolvido de **open science**, em que se considera que os leitores ou consumidores da informação científica tem direito de acesso às informações que levaram os cientistas, segundo a lógica com que as tratam, obter as conclusões que eles afirmam em seus trabalhos. Mais que isso: é preciso **poder revisar o trabalho dos cientistas** para poder **conferir** se as conclusões que eles afirmam são coerentes com os dados com quais eles lidaram e com a lógica interpretativa que eles aplicaram. Segundo esta compreensão, as afirmações dos cientistas também devem ser submetidas ao escrutínio público, em todas as suas etapas, visto que a ciência e o conhecimento são patrimônio universal, justificado enquanto conquista de toda a sociedade e para seu serviço.

Se tal pressuposto se aplica a todos os cientistas, inclusive das ciências exatas ou de engenharias, mais ainda se impõe àqueles que, no âmbito da administração pública, desenvolvem estudos e análises para a operação da administração pública ou das políticas públicas.

A consequência desta afirmação é que além dos mecanismos para acesso direto aos bancos de dados de controles orçamentários, das políticas públicas ou de registros de processos administrativos, há que se adotar a utilização de **repositórios de dados** publicamente acessíveis **para todos os dados e registros**³⁴, bem como para os tratamentos estatísticos usados nas pesquisas e nos estudos realizados no âmbito dos governos e em função das formulação das políticas públicas, inclusive de seus indicadores.

³⁴ Sob o conceito de *Open Science* algumas instituições de pesquisa ou universitárias construíram softwares adequados para a retenção de dados estatísticos utilizados para referenciar resultados de pesquisas, em relatórios ou artigos, viabilizando ao mesmo tempo o armazenamento das informações, o tratamento aplicado pelos pesquisadores e o acesso dos leitores, inclusive com a disponibilidade de retratamento dos registros, para confirmação ou divergência das conclusões originalmente expostas pelo pesquisador. Dois exemplos são o **Dataverse** (<http://www.dataverse.org>), elaborado sob auspícios da Universidade de Harvard, na forma de aplicativo web de código aberto ou a solução **Zenodo** (<http://www.zenodo.org>) desenvolvidas, na Suíça, pelo **CERN** (<http://home.cern>), o Laboratório Europeu de Pesquisa Nuclear.

Evidencia-se, nesta perspectiva, a força de uma premissa que concede aos leitores ou consumidores de informação pública oficial ou cientificamente tratada no âmbito do Estado o direito de revisão completa das pressupostos com qual trabalhou o agente público tanto na formulação de seus conceitos teóricos quanto na tomada de decisões que tenha adotado.

Esta concessão não se situa no âmbito do beneplácito, mas da responsabilização e do diálogo: é direito da sociedade compreender os conceitos com quais foram pensadas as políticas públicas por seus formuladores e gerida a administração pública pelos que a operacionalizam tanto no âmbito decisório mais importante ou no âmbito da sua operacionalização; além disso, é direito da sociedade, apontar conclusões equivocadas, se houver, para afirmações errôneas que não encontram coerência com os dados usados para justificá-las.

Informações Sigilosas

Toda a argumentação que compõe este trabalho baseia-se no absoluto pressuposto de que as informações produzidas no interior da administração pública e sobre as políticas públicas são públicas e, conseqüentemente, devem ser publicizadas.

Todavia, a ênfase na publicização das informações produzidas ou utilizadas na esfera pública oficial não prescinde da consciência de que há informações que devem ser mantidas sob sigilo.

O sigilo das informações não se aplica, entretanto, à informação sobre o Estado, seus contratos, sua receita, sua despesa, seus projetos ou seus planos. Mesmo informações de caráter militar, relativos à segurança nacional ou pertinentes a instalações de ataque ou defesa da soberania nacional, devem subordinar a informação a instâncias mediadoras de controle externo ao poder executivo e à responsabilização, de modo que, **ainda que não tenha imediata divulgação ou publicidade, mantém-se sob regime de limitação do sigilo**. Ou seja: é o sigilo que se limita e não a informação!

Inverte-se a lógica: antes, concebia-se que as informações eram sigilosas e algumas delas podiam ser divulgadas; agora, especialmente com o advento da Lei de Transparência da Informação³⁵ considera-se que as informações pertinentes ao poder público e às políticas públicas devem ser divulgadas e, algumas delas, muito excepcionalmente, subordinam-se a algum grau de sigilo ou de restrição da ampla divulgação, mas ainda assim, desde que previamente regrados os casos em que o sigilo se aplica e com qual duração, sendo submetidas a controle de instâncias externas ao poder executivo formalmente constituídas para exercer essa finalidade.

Distinguem-se, entretanto, as informações relativas ao indivíduo. Toda a ética contemporânea, inspirada nos ideais liberais que encontraram expressão política nas

³⁵ Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Revoluções da Independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, em suas declarações políticas e nas formulações dos iluministas, desenvolveu-se no sentido de afirmar o pertencimento da consciência ao próprio indivíduo. E o direito contemporâneo erigiu a afirmação da **liberdade de pensamento** como um dos pressupostos inalienáveis da ordem democrática.

A força desse pressuposto é tanta que, ao mesmo tempo em que se criminalizou a tortura, no Brasil convertendo-a para a categoria de **crime hediondo**, se afirmou o direito do indivíduo ao silêncio ou, mais ainda, até ao uso da mentira, se acusado e declarado réu, em processo aberto contra ele, no âmbito do direito penal ou criminal.

Mais que isso, sob a égide da fórmula de presunção da inocência, impõe-se aos aparatos de investigação criminal, identificar com precisão vínculos **necessários, obrigatórios**, entre uma acusação de um crime investigado e o réu sob acusação, porque até a existência de uma mera dúvida “razoável” já é motivo para absolvição.

Assim, sequer uma confissão de culpa pelo acusado de crime é suficiente, porque, de novo, ao réu é permitido até mentir. O que dirá se uma confissão é verdadeira ou mentirosa serão os demais elementos fáticos apontados pelos aparatos de investigação, o Ministério Público, com apoio da Polícia Judiciária, como **provas materiais** da responsabilidade do réu acusado.

Nos episódios da denominada Operação Lava Jato, consagrou-se utilizar o instituto da “**delação premiada**” como forma de avançar no processo investigatório com mais resultados e com maior celeridade do que no passado. Com efeito, sob a égide da nova legislação de organizações criminosas, de 2013³⁶, ampliou-se o uso desse instrumento legal, que ganhou evidência e enorme repercussão da imprensa.

Todavia, a repercussão da imprensa sofre de uma distorção, porque valoriza mais as declarações do “delator” do que as provas que ele apresenta, quando, para o processo criminal, é a entrega destes elementos de prova que dão agilidade às investigações e confirmam responsabilizações capazes de desbaratar a rede organizada do crime que têm mais relevância e que, se apresentados, na qualidade necessária para conformar culpabilidade, permitem oferecer ao “delator” concessões redutoras de sua própria pena, os “prêmios”.

Se as provas oferecidas pelo “delator”, após serem submetidas a procedimentos de perícia técnica, não se confirmam, se forem inverossímeis ou se forem forjadas, de nada vale a delação, configurando-se, ela sim, insuficiente para o merecimento do “prêmio” ou, se mais grave, em prova de novo crime pesando agora, sem possibilidade de contestação, contra o delator. Porque, por meio do instituto da delação premiada, o “réu”, converte-se, por opção própria, em uma testemunha, um colaborador, que conscientemente renúncia tanto ao direito ao silêncio quanto à mentira.

³⁶ Lei Federal nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.

De novo, portanto, requer-se assegurar a **qualidade da informação**: se a prova é capaz de estabelecer um **vínculo necessário** entre o crime e o réu sob acusação de ser criminoso. Se a informação, a prova, tiver inconsistência, o réu receberá a absolvição.

Mas, há ainda outro aspecto relativo ao sigilo no que diz respeito ao indivíduo e sua consciência: trata-se do fato de que o Estado está revestido da obrigação de proteger às pessoas. Mesmo quando as investiga, quando as submete a processo judicial ou até depois, quando as aprisiona, sob sentença judicial definitiva.

Ou seja: se há contra as pessoas, uma investigação policial, ou se existe sobre elas alguma informação que possa referir-se a opções individuais no que concerne a preferências e práticas sexuais, religiosas, políticas, culturais ou ideológicas ou ainda relacionadas a seus hábitos, vínculos familiares, profissionais ou econômicos, ou ainda informações relativas à sua saúde ou de seus familiares, nada disso compete ao Estado ou a seus agentes, no exercício de suas atividades profissionais, divulgar ou difundir.

Se o Estado, por meio de seus agentes, retém informações desta natureza, o deve fazer no contexto de uma política pública **explicitamente e legalmente formulada**, junto com informações do mesmo perfil de todo o público destinatário daquela política, sem discricionariedade quanto à seletividade ou às discriminações que a própria lei defina³⁷, ou mediante prévia autorização da própria pessoa ou do poder judiciário.

O que se pretende, deste modo, é que nenhuma ação governamental ou de agentes públicos permitam o enxovalhamento ou a execração de indivíduos ou de grupos e organizações nem sanções morais, administrativas ou penais que tenham como origem informações sobre elas que não passaram pelo ciclo de condenação judicial, ou ainda, que mesmo quando tenham sofrido condenação judicial, compreendendo que a penalidade a que a sociedade oficialmente os condenou é aquela decidida no âmbito do processo legal, não cabendo nenhuma outra condenação deliberada por outros cidadãos, de qualquer natureza.

Assim, qualquer informação sobre as pessoas ou organizações quando se referem apenas a elas mesmas ou suas opções e preferências, não podem ser objeto de nenhuma divulgação.

Por sua vez, informações sobre as pessoas ou organizações quando relacionadas a bens públicos devem ser objeto de divulgação, sem cobertura de sigilo, no limite do alcance do relacionamento da pessoa ou da organização com o Estado, sem adentrar a esfera de suas preferências, nem emitir juízo valorativo, mas com a informação objetiva, com uma austeridade que assegure **toda a extensão e apenas ela** do vínculo firmado no relacionamento com o Estado.

³⁷ Há situações como aquelas previstas nas denominadas políticas afirmativas que podem estabelecer condições especiais positivas ou negativas em função de aspectos étnicos, de gênero, de incapacidades físicas, ou outras, mas sempre quando previamente passaram pelo crivo de aprovação legislativa e assegurando o benefício dos seus destinatários, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em função do Apartheid na África do Sul ou das leis de Nuremberg, de 1935, na Alemanha, que construíram as leis contra os judeus na Alemanha nazista.

Indexação de Publicações

Se as informações reunidas em indicadores são relevantes para a tomada de decisão e a motivação da ação governamental nas direções para quais se oriente, também é fato de que são informações cientificamente estruturadas e, portanto, subordinadas aos preceitos constitutivos do próprio fazer científico, tendo que lidar também com os aspectos relativos à ética, tanto no que diz respeito às pessoas e organizações, que implica no sigilo que as protege, quanto com as obrigações decorrentes da dimensão de responsabilidade pública, ou accountability, incidente sobre o poder público, que não pode prescindir de fornecer à sociedade toda a informação que produz ou com qual opera a construção de suas decisões.

A ciência, sabe-se, possui como característica o fato de que suas proposições devem ser demonstráveis, razão pela qual sua metodologia é detalhadamente informada, o que permite que sua audiência possa reproduzir as informações, para **testar a correção dos cálculos**³⁸, de modo que, ante sua reprodução, sejam obtidos os mesmos resultados. Isto porque **para a afirmação científica não se espera uma audiência de crentes, mas de pessoas capazes de raciocinar e de construir concordância ou discordância racional, de forma livre e soberana, oriunda de sua própria inteligência.**

Enquanto informação científica, portanto, as publicações sobre os indicadores das políticas públicas e de desempenho da gestão pública subordinam-se ao ditame da abertura de suas bases estatísticas, de suas premissas conceituais e de suas conclusões ao debate crítico típico do ambiente das comunidades da produção científica, procurando utilizar-se dos mecanismos de **metadados**, por meio de quais os serviços de **indexação** das informações e das produções científicas, conseguem agilizar a classificação e a catalogação dos artigos, relatórios ou das demais publicações científicas disponibilizando-as para consultas e referência por universos mais amplos de leitores.

Os metadados são componentes de informação dos arquivos eletrônicos que descrevem:

- a) suas **propriedades técnicas**, produzidas diretamente pelo software de origem, tais como formato de gravação do arquivo de dados, software por meio de qual o arquivo foi gerado, padrões de codificação de caracteres, idioma original, tipos de softwares que podem acessar e interpretar as informações para devolvê-las ao leitor em condições de usabilidade, data da gravação ou edições, dimensão do arquivo, em unidades informacionais (bytes, kilobytes, megabytes, etc.);
- b) **informações detalhadas pelo usuário sobre o conteúdo**, tais como título, nome do autor, resumos (excerpts), etc.

³⁸ É famosa a teoria da “verificabilidade” dos argumentos científicos, formulada por Karl Popper, em que afirma-se que as proposições científicas devem ser submetidas a testes de verificação mediante quais podem resultar a “corroboração” das afirmações, hipótese em que elas ganham o status da legitimação, ou, na sua derrubada, por inconsistência, tornando-as afirmações inválidas.

- c) **informações de referenciamento em sistemas de catalogação**, tais como os registros ISBN³⁹, DOI⁴⁰, dentre outros.

Gradativamente, os sistemas de indexação de publicações passaram também a viabilizar a mensuração dos números de acesso de leitores da informação em ambiente web, o número de *downloads*, o número de vezes que uma determinada publicação é citada no conteúdo de outras publicações, o número de vezes em que é citada em bibliografias, o número de publicações dos mesmos autores, pessoas físicas, grupos de pessoas ou instituições e, em consequência, calcular valores para hierarquizar a relevância, em termos de difusão, da própria publicação, dos seus autores ou da instituição produtora ou a identificação das publicações mais capazes de influenciar a produção de outras publicações, de modo a considerar a hierarquizar autores e instituições mais importantes no que diz respeito à influência sobre outras instituições, cientistas e pesquisadores.

Deste modo, a audiência e a importância de uma publicação, de um ou mais autores e de uma instituição, é situada pelos indexadores numa escala de relevância, que implica também na oferta das informações de sua autoria para a resposta às consultas que recebe sobre os diversos assuntos.

Assim, instituições com produção mais reconhecida ganham, nos sistemas indexadores, aliados para confirmar o crescimento de sua audiência e, deste modo, alavancar sua elevação na hierarquia do prestígio e da relevância dos conteúdos de sua produção.

Trata-se, portanto, de um mecanismo de retroalimentação, com as qualidades e os defeitos que um serviço deste tipo possui para a fixação de uma “ordem” impositiva no ambiente da ciência, nos termos debatidos por autores, como Thomas Kuhn⁴¹, quando discute o conceito dos paradigmas científicos e das revoluções que permitem sua sucessão, por exemplo, desde antes dos anos 1970, ou na reflexão do sociólogo francês Pierre Bourdieu⁴², quando discute a formação de “**campos científicos**”, que guardam certa correspondência com o conceito das “**classes sociais**” descritas por Karl Marx ao explanar sobre os “**modos de produção**”, identificando as “mais valias” **simbólicas** que resultam na reprodução social das condições de concentração dos investimentos em ciência em algumas instituições, em alguns pesquisadores e em alguns objetos temáticos, em detrimento de outros.

³⁹ ISBN - International Standard Book Number, padronizado em 1972, e adotado mundialmente, mediante convênios interinstitucionais, para publicações literárias e científicas, baseadas em mídias impressa ou eletrônica, de caráter individual ou seriado, como uma revista periodicamente publicada.

⁴⁰ DOI - Digital Object Identifier

⁴¹ KUHN, Thomas. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

⁴² BOURDIEU, Pierre. **Para uma Sociologia da Ciência**, Lisboa: Edições 70, 2004 Ou BOURDIEU, Pierre. **Os Usos Sociais da Ciência: por uma sociologia clínica do campo científico**. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

A construção de uma política sobre Indicadores

A expressão “construção de uma política” representa o fato de que, sobre o objeto particular da referida política, os agentes públicos e as instituições oficiais decidem atuar de forma consciente, planejada e mediante etapas e processos estrategicamente deliberados.

Em consequência, da qualidade do acervo de informações reunidas e da qualidade do tratamento dado às informações, manifestada por indicadores que expressem quase imediatamente o seu significado, depende a capacidade de uma instituição apresentar-se legitimamente à sociedade e capturar dela reconhecimento e credibilidade.

No contexto atual, construir um bom sistema de indicadores e dar-lhe lugar relevante na atuação institucional é até mais relevante do que divulgar a própria instituição.

As pessoas ocupantes de cargos na instituição podem mudar, o nome da instituição pode mudar, o local onde a instituição está instalada pode mudar, mas nenhuma destas mudanças terá efeitos no reconhecimento da qualidade da instituição e em sua credibilidade. Ao contrário, a adoção de indicadores inconsistentes na sua finalidade, a falta de controle sobre os registros a serem aferidos, a desobediência da estrutura metodológica definida, a mudança na fórmula de cálculo sem ampla disseminação das motivações metodológicas de tais alterações, todos estes fatores são destrutivos da credibilidade de uma instituição. Sua recuperação pode ser muito exigente ou até mesmo impossível, em alguns casos.

Por isso, a primeira decisão estratégica a ser adotada é quanto à certeza de que a instituição assume que vai operar os processos necessários à obtenção de determinado indicador numa trajetória de longo prazo. Que a sua formulação e a deliberação de seu uso será sustentada de modo perene pela organização.

A segunda questão impositiva é desenhar todo o ciclo de produção dos resultados do indicador, desde a coleta dos mais básicos dados. Trata-se, portanto, da definição metodológica, que se refere à logística necessária para a coleta dos dados, da tipificação das pessoas ou sistemas fornecedoras das informações, dos sistemas necessários para sua agregação, dos testes de supervisão da correção das informações coletadas, das fórmulas de cálculo, da definição de relevância das variáveis, da composição dos resultados, do estabelecimento dos padrões de referência, das métricas e escalas, dos padrões de comparabilidade internos dos resultados em relação a resultados obtidos em períodos precedentes ou da comparação externa, com agentes concorrentes ou de atuação similar.

A terceira decisão é de que a instituição compromete-se com a produção e divulgação dos resultados independentemente de quais sejam eles, se agradam ou não a possíveis interesses conjunturais, na periodicidade especificada. Porque a credibilidade da instituição não se constitui pelo aproveitamento de conjunturas favoráveis, mas pela obediência aos padrões previamente estabelecidos mediante as definições metodológicas firmadas.

Além disso, sua finalidade não é o saber, mas o agir, ou seja, a obtenção dos resultados do ciclo atual deve compor a pauta dos agentes de decisão para que direcionem a ação institucional segundo as percepções extraídas dos resultados obtidos.

Há que se investir na elaboração de uma estratégia de divulgação: a quem se dirige? há que se mobilizar secretarias específicas do governo para compartilhar do evento de divulgação? deve acontecer mediante promoção de evento com imprensa? onde deve se realizar? quais autoridades devem estar presentes? de que modo os resultados devem ser divulgados? todos de uma vez ou em frações?

A quarta decisão consiste em posicionar todos os indicadores próprios ou compilados de outras fontes num plano único, onde estabeleça-se uma hierarquia sistematizada para a sua aferição e para a sua divulgação. Preferencialmente, ofereça-se destaque para a divulgação dos indicadores próprios. É o momento de examinar se, efetivamente, o rol dos indicadores trabalhados responde às necessidades que a instituição possui de informações, se há necessidade de mais alguns ou se há indicadores cuja contribuição para os objetivos traçados são inexpressivos e, portanto, sua aferição deve ser descontinuada.

Conclusão

A frequência com que a linguagem cotidiana contemporânea utiliza-se de indicadores para análise dos problemas sociais e econômicos ou de gestão, especialmente daqueles que por qualquer necessidade objetiva lidam com as políticas públicas e a administração pública, é elevada, como argumentamos no início deste trabalho, e, em consequência geram um efeito que pode ser maléfico que consiste na criação de um hábito que despreza a atenção para os mecanismos de produção destas informações.

Ao aceitar os indicadores deste modo, sem adentrar os seus processos de formulação, sem a crítica interna de sua construção, ocorre com os seus usuários exatamente o oposto ao efeito pelo qual os indicadores são desenvolvidos, ou seja, as pessoas atuam como se os indicadores fossem objetos de crença ao invés de instrumentos para a utilização pela razão.

Ao invés de evidenciarem aspectos e dimensões a serem compreendidas, induzem à crença de que os resultados divulgados são objetos da realidade, o que não condiz com sua finalidade e com o esforço empreendido em seu desenvolvimento.

Este trabalho procura reafirmar a importância dos indicadores enquanto esforços de racionalidade, não de crença, e enquanto estímulos para que se revalorize o diálogo qualificado sobre as dimensões da realidade a merecerem a atenção dos agentes públicos para a manutenção ou para a alteração, a depender da necessidade e dos objetos socialmente pactuados.

Observamos que o assunto tangencia questões relevantes e atuais dos âmbitos econômicos, políticos, sociológicos, do direito, da pedagogia, da tecnologia informacional, da comunicação social, da administração, da ética, dentre outros.

É, por sua natureza, portanto, essencialmente interdisciplinar, impactando por decorrência na exigência para que se aprofundem as perspectivas dialógicas de todo esforço operativo ou deliberativo no interior dos governos, não apenas do ponto de vista da constituição formal de instâncias, mas pela adoção de formulações inerentemente dialéticas em toda a ação governamental.

Este trabalho contou com a paciência generosa de algumas pessoas com quem, durante a redação, mantive diálogos sobre trechos enquanto os formulava, pelo que lhas agradeço. Apesar de sua simplicidade, no caso de haverem imprecisões ou equívocos, são de minha exclusiva responsabilidade.

Referências Bibliográficas

AMORIM, W. C. **O DIEESE e seu Aprendizado nas Décadas de 80 e 90**. Revista Ciências do Trabalho n. 5, 2015. <https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/viewFile/96/pdf> Acesso: ago 2017.

AVRITZER, Leonardo e NAVARRO, Zander. **A Inovação Democrática no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2003.

BRELÀZ, G; ALVES, M.A. e FORNAZARI, F.K. **Advocacy das Organizações da Sociedade Civil e Controle Social da Administração Pública**. in: GUEDES, A. M. Controle da Administração Pública: cenário, avanços e dilemas no Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica e Rio de Janeiro: FGV, 2007. pp. 103-128.

CENEVIVA, R. e FARAH, M.F.S. **O papel da avaliação de políticas públicas como mecanismo de controle democrático da administração pública**. in GUEDES, A. M. Controle da Administração Pública: cenário, avanços e dilemas no Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica e Rio de Janeiro: FGV, 2007. pp. 129-185.

DURKHEIM, Émile. **As Regras do Método Sociológico**. 3a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FEDOZZI, Luciano. **Orçamento Participativo: reflexões sobre a experiência de Porto Alegre**. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2002.

GOMES, Luciano. **Medidas, Métricas e Indicadores na Gestão de Processos**. <http://blog.iprocess.com.br/2014/05/medidas-metricas-e-indicadores/> Acesso em 08.ago.2017

GUEDES, A. M. **Controle da Administração Pública: cenário, avanços e dilemas no Brasil**. São Paulo: Cultura Acadêmica e Rio de Janeiro: FGV, 2007.

NOVAK, Michael. **O Espírito do Capitalismo Democrático**. São Paulo: Nórdica, 1982.

NUNES, Edson. **A Gramática Política do Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

PRANDINI, Edmar Roberto. **Orçamento Público e Participação Popular; desafios e contradições. O caso de Ribeirão Preto**. Dissertação de Mestrado. https://www.academia.edu/12097258/Or%C3%A7amento_P%C3%BAblico_e_Participa%C3%A7%C3%A3o_Popular_-_Disserta%C3%A7%C3%A3o_de_Mestrado. Araraquara: UNESP, 2002.

PRANDINI, Edmar Roberto. **Ensaio sobre a Elaboração das Políticas Públicas**. https://www.academia.edu/31214676/Ensaio_sobre_a_Elabora%C3%A7%C3%A3o_de_Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas . Cuiaba, 2016.

RIBEIRO, Pedro Luis Martins. **O Quantitative Easing Program: a resposta do Federal Reserve à crise dos subprime.** http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Pedro_Luiz_Martins_Ribeiro.pdf Rio de Janeiro: PUC. Monografia. 2015. Acesso em setembro 2017.

SANTOS, MILTOM. **Por uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência universal.** Rio de Janeiro: Record, 2001.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como Liberdade.** São Paulo: Companhia das Letras, 2000.